

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK SURETİYLE TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU BAKIMINDAN MUTLAK KARİNE SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aras TÜRAY*

ÖZET

Çalışmada 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçuyla ilgili mahkemeler tarafından uygulanan mutlak karine sistemi incelenmiştir. Bu kapsamda mutlak karine sistemi, sistemin ceza ve ceza muhakemesi hukuku bakımından sorunlu noktaları ve konuyla ilgili yargı içtihatları değerlendirilmiştir. Çalışmanın son bölümünde mutlak karine sistemine geçilmesinin sebeplerine ilişkin olası çözüm yolları önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Trafik Güvenliği, Sarhoş Halde Araç Kullanma, Alkollü Araç Kullanma, Tehlike Suçları, Mutlak Karine Sistemi, Masumiyet Karinesi, Korunan Hukuksal Değer

(Analyze of the Absolute Presumption System on Endangering Traffic Safety Crime Committed by Driving Under the Influence of Alcohol)

Abstract

In this study absolute presumption system which is adopted by courts during the proceedings on the endangering traffic safety crime which is regulated by third paragraph of article 179 of Turkish Penal Code (Law no. 5237). Within this scope, absolute presumption system, problematic points of system on criminal and criminal procedure law and court decisions where this issue is treated are analyzed.

* İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

In the last part of the study, possible solutions depending on reasons of developing the absolute presumption system are suggested.

Keywords: Traffic Safety, Drunk Driving, Driving Under the Influence of Alcohol, Crimes Constituted by Endangerment of Legal Interests, Absolute Presumption System, Presumption of Innocence, Legal Interest

GİRİŞ

Trafik, gündelik hayatın oldukça önemli parçasını oluşturan riskli bir alandır. Trafik kazaları nedeniyle meydana gelen tehlike ve zararlar, ceza hukukunun bu alanda rol oynamasını gerekli kılmaktadır. Trafik güvenliğine karşı işlenen suçlar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 179 ve 180'ince maddelerinden düzenlenmiştir.

Yargıtay 179'uncu maddenin 3'üncü fıkrasına ilişkin 2012'den itibaren verdiği kararlarda mutlak karine sistemini uygulamıştır. Buna göre 1,00 promil miktarın üzerinde alkollü sürücüler, eylemleri herhangi bir tehlike arz etmese dahi suçu işlemiş sayılmışlardır. Bu uygulamanın ceza hukukunun genel esasları ve ceza muhakemesi hukukuna hakim bazı prensipler açısından incelenmesi önem taşımaktadır.

I- Genel Olarak Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitabının "Topluma Karşı Suçlar" başlıklı üçüncü kısmının "Genel Tehlike Yaratan Suçlar" başlıklı birinci bölümünde yer alan ("TCK") 179'uncu maddesinde¹ üç fıkra halinde düzenlenmiştir.

1 **Türk Ceza Kanunu m. 179: (1)** Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu bakımından korunan hukuksal değer doktrinde tartışmalıdır. Ağırlıklı olarak suçla trafik güvenliğinin ve buna bağlı olarak kamu güvenliğinin korunmakta olduğunu kabul edilmektedir². Bir diğer görüşe göre suçla tali derecede trafik güvenliği ve bununla bağlantılı olarak kişilerin can ve mal güvenliği gibi öğeler korunmakta, esas korunan ise trafiğin sorunsuz işleyişine duyulan temel güvendir³. Kanaatimizce trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunda temel olarak trafik güvenliği ve buna bağlı olarak kişilerin yaşamı, vücut bütünlüğü ve malvarlıkları korunmaktadır. Nitekim TCK m. 179/f. 1'e bakıldığında da trafik güvenliğinin korunması suretiyle başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından oluşacak tehlikelerin cezalandırılacağı öngörülmüştür⁴. Bu durum açık veya zımni olarak her üç fıkrada düzenlenmiş fiiller bakımından da geçerlidir. O halde trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçuyla korunması amaçlanan hukuksal değer trafik güvenliği olduğu ve böylece kişiler bakımından meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesinin amaçlandığı kabul edilmelidir⁵.

TCK m. 179/f. 1 ve 2'de düzenlenen suçun faili herkes olabilecektir⁶. İkinci fıkrada failin aracı sevk ve idare eden kişi olması gerekse de, bu fail-

-
- (3) Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
- 2 **CENTEL, Nur**; "Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma Suçu (TCK m.179/3)", Hukuk Köprüsü Dergisi, Sayı: 2, Yıl: 2012, s. 158; **ÖZBEK, Veli Özer/DOĞAN, Koray/BACAKSIZ, Pınar/TEPE, İlker**; Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 10. Baskı, Ankara 2016, s. 735; **ÖNOK, R. Murat**; "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu (TCK m. 179)", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 121, Yıl: 2015, s. 161; **ÇINAR, Ali Rıza**; "Ceza Yasasında Alkollü Araç Kullanma Suçu", Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları, V. Türk - Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Ankara 2008, s. 661; **YAŞAR, Osman/GÖKCAN, Hasan Tahsin/ARTUÇ, Mustafa**; Yorumlu Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, Cilt: 4, 2. Baskı, Ankara 2014, s. 5519; **NARTER, Sami**; Trafik Kazalarında Hukuki ve Cezai Sorumluluk, Ankara 2013, s. 247.
- 3 **KILIÇARSLAN İSFEN, Sibel**; Alman ve Türk Ceza Hukukunda Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma Suçları, Ankara 2013, s. 71, 72.
- 4 **HAFIZOĞULLARI, Zeki/ÖZEN, Muharrem**; Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Topluma Karşı Suçlar, 1. Baskı, Ankara 2012, s. 40. Belirtmek gerekir ki yazarlar suçla korunan hukuksal yararı "kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşımının başkalarının sağlığı veya malvarlığı bakımından güvenli olmasının sağlanmasına ilişkin kamusal yarar" olarak tanımlamışlardır.
- 5 **ÖNOK**; s. 162; **CENTEL**; s. 157; **APAYDIN, Cengiz**; Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçları ve Trafik Ceza Hukuku, İstanbul 2015, s. 74.
- 6 **CENTEL**; s. 158; **HAFIZOĞULLARI/ÖZEN**; Özel Hükümler, s. 40.

lik bakımından aranan bir özellik olmadığı için özgü bir suç söz konusu değildir⁷. Buna karşın üçüncü fıkrada düzenlenen suç, alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde bulunan kişi işleyebilecektir⁸. Faillik bakımından aranan bu özellik nedeniyle üçüncü fıkrada düzenlenen suçun özgü bir suç olduğu kabul edilmektedir⁹.

Suçla korunan hukuksal değer trafik güvenliği ve buna bağlı olarak kişilerin yaşamı, vücut bütünlüğü ve malvarlığı olduğu yukarıda belirtilmiştir. Bizim de katıldığımız görüşe göre suçun mağduru, suçla korunan hukuksal değer taşıyıcısıdır¹⁰. Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokma

7 Aksi yönde görüş için bkz. **KILIÇARSLAN İSFEN**; Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma Suçları, s. 93. Yazara göre suçun failinin sadece aracı kullanan kişi olabileceği göz önünde bulundurulunca, söz konusu düzenlemede özgü bir suç düzenlenmiştir. Kanaatimizce failin aracı kullanan kişi olacağına belirtilmesi, faile ilişkin bir sıfat veya özellik değil, hareketin nitelendirilmesiyle ilgilidir. Örneğin TCK m. 141'de düzenlenen hırsızlık suçunda da malı "bulunduğu yerden alan kimse"den bahsedilmiştir. Ancak burada faile ilişkin bir özellik aranmamış, hareket unsuru tarif edilmiştir. TCK m. 179/f. 2'deki suç bakımından da benzer bir durumun söz konusu olduğunu düşünmekteyiz.

8 **HAFIZOĞULLARI/ÖZEN**; Özel Hükümler, s. 45.

9 **ÖZBEK/DOĞAN/BACAĞIZ/TEPE**; Özel Hükümler, s. 746; **CENTEL**; s. 158; **ÖNOK**; s.162; **ÇINAR**; s. 664; **APAYDIN**; s. 100. Doktrinde suç yalnızca aracı sevk ve idare eden kişinin işleyebileceğinden bahisle özgü suçun söz konusu olduğu da ileri sürülmüştür. Bkz. **KILIÇARSLAN İSFEN**; Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma Suçları, s. 147; **NARTER**; s. 257. Yukarıdaki açıklamalarımız ışığında (bkz. dpt. 7) yazarla aynı sonuca farklı gerekçelerle ulaşmaktayız.

10 Aynı doğrultuda **TOROSLU, Nevzat**; Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukuki Konusu, Ankara 1970, s. 175; **ÖZTÜRK, Bahri/ERDEM, Mustafa Ruhan**; Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 16. Baskı, Ankara 2016, s. 173; **ÖZBEK, Veli Özer/DOĞAN, Koray/BACAĞIZ, Pınar/TEPE, İlker**; Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, Ankara 2016, s. 221; **HAFIZOĞULLARI, Zeki/ÖZEN, Muharrem**; Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 5. Baskı, Ankara 2012, s. 233; **ZAFER, Hamide**; Ceza Hukuku Genel Hükümler TCK m. 1-75, 6. Baskı, İstanbul 2016, s. 161; **DEMİRBAŞ, Timur**; Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11. Baskı, Ankara 2016, s. 550; **ÜNVER, Yener**; Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, Ankara 2003, s. 141; **KATOĞLU, Tuğrul**; "Ceza Hukukunda Suçun Mağduru Kavramının Sınırları", AÜHF, Cilt: 61, Sayı: 2, Yıl: 2012, s. 661; **DEĞİRMENCİ, Olgun**; "Ceza Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdur Hakları", TBB Dergisi, Sayı: 77, Yıl: 2008, s. 37. Belirtmek gerekir ki doktrindeki bir diğer görüş suçun mağdurunun, suçun maddi konusunun taşıyıcısı olduğu yönündedir. Bu görüşle ilgili bkz. **ÖZGENÇ, İzzet**; Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 12. Baskı, Ankara 2016, s. 202; **ARTUK, Mehmet Emin/GÖKCEN, Ahmet/YENİDÜNYA, Caner**; Ceza Hukuku Genel Hükümler, 9. Baskı, Ankara 2015, s. 288; **HAKERİ, Hakan**; Ceza Hukuku Genel Hükümler, 19. Baskı, Ankara 2016, s. 140; **KOCA, Mahmut/ÜZÜLMEZ, İlhan**; Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 9. Baskı, Ankara 2016, s. 110; **AKBULUT, Berrin**; Ceza Hukuku Genel Hükümler, 3. Baskı, Ankara 2016, s. 337. Kanaatimizce suçun maddi konusunun taşıyıcısı çoğu halde olsa dahi, her durumda suçun mağduru olmayacaktır. Örnek olarak 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu m. 79'da düzenlenen kendini askerliğe

suçu bakımından korunan hukuksal değerın kamusal niteliđi geređi, bu suçun mağdurunun da toplum, yani kamu olduđu kabul edilmelidir¹¹.

Trafik güvenliđini kasten tehlikeye sokma suçunu oluřturacak hareketin, trafik düzeni üzerinde gerçekteřmesi gerekmektedir. Buna bađlı olarak suçun maddi konusu trafik düzenidir¹².

Suç teřkil eden fiiller her bir fıkrada farklıdır. Birinci fıkrada uyarınca trafiđin güven içinde akıřını sađlamak için konulmuř her türlü iřareti deđiřtiren, kullanılmaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlıř iřaretler vererek, geçiř, varıř, kalkıř veya iniř yolları üzerine bir řey koyarak ya da teknik iřletim sistemine müdahale ederek, bařkalarının hayatı, sađlıđı veya malvarlıđı bakımından bir tehlikeye neden olmak suçtur. İkinci fıkrada düzenlenen suç, kara, deniz, hava veya demiryolu ulařım araçlarını kiřilerin hayat, sađlık veya malvarlıđı ađısından tehlikeli olabilecek řekilde sevk ve idare etmektir. Son olarak üçüncü fıkrada ise alkol veya uyuşturuucu madde etkisiyle ya da bařka bir nedenle emniyetli bir řekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmaya rađmen araç kullanmak suç olarak düzenlenmiřtir.

TCK m. 179/f. 3'te düzenlenen suçun ve Yargıtay'ın bu suçta yönelik yaklařımının üzerinde durulması konumuz bakımından önemlidir. Zira Yargıtay tarafından uygulanan mutlak karine sistemi, TCK m. 179/f. 3'ün oluřup oluřmadıđı ile ilgilidir. Buna karřın ařađıda da detaylı řekilde ele alacađımız mutlak karine, birinci ve ikinci fıkradaki suçlar bakımından uygulanmamaktadır.

yarayamayacak hale getirme suçı verilebilir. İlgili suçun temel řekli birinci fıkrada "Kendisini kasten sakatlayan veya her hangi bir suretle askerliđe yaramayacak bir hale getiren veya kendi rızasıyla bu hale getiren bir seneden beř seneye kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" řeklinde düzenlenmiřtir. Burada suç oluřturan kendini sakatlama hareketi, failin vücut bütünlüđu üzerinde gerçekteřtiđi için suçun maddi konusu, failin vücududur. Halbuki suçun mağduru fail olamayacaktır. Ayrıca suçla korunan hukuksal deđer de faile ait deđildir. Dolayısıyla maddi konunun taşıyıcısı olan kiři her durumda suçun mağduru olmayacaktır. Bu nedenle suçun mağdurunun korunan hukuksal deđerin taşıyıcısı olarak belirlenmesi gerektiđi görüřüne katılmaktayız.

11 Benzer dođrultuda **ÖNOK**; s. 163; **ÖZBEK/DOĐAN/BACAKSIZ/TEPE**; Özel Hükümler, s. 746; **CENTEL**; s. 158; **YAřAR/GÖKCAN/ARTUÇ**; s. 5519.

12 **ÖNOK**; s. 163.

TCK m. 179/f. 3'te düzenlenen suç, sadece alkol alınmak suretiyle değil, aynı zamanda uyuşturucu madde alınması ya da sair başka sebeplerle güvenli sürüş yeteneğinin kaybedilmesi suretiyle de işlenebilecektir. Hükümde geçen "başka bir nedenle" aşırı yaşlılık, uykusuzluk hali, görme ya da duyma engeli ile uzun süre araç kullanma gibi sebepler olabilecektir¹³. Suçun oluşumu için önemli olan emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olunmasına rağmen araç kullanılmasıdır. Ancak failin hangi sebeple emniyetli şekilde araç sevk ve idare edemeyecek hale geldiği suçun oluşumu bakımından önemli değildir. Buna karşın aşağıda Yargıtay'ın alkol nedeniyle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmaya rağmen araç kullanma eylemlerine ilişkin kararları ele alınacaktır.

II- Yargıtay'ın TCK m. 179/f. 3'e İlişkin Yaklaşımı

Alkol alınarak güvenli sürüş yeteneğinin kaybedilmesine rağmen araç sürülmesi suretiyle işlenen TCK m. 179/f. 3'teki suçla ilgili kararlar incelendiğinde, Yargıtay'ın konuya ilişkin içtihatlarının zaman içerisinde değiştiği tespit edilebilecektir. Gerçekten de Yargıtay'ın 1,00 promil¹⁴ sınırını mutlak şekilde aracı emniyetli biçimde sevk ve idare etme yeteneğini ortadan kaldıran bir sebep olarak benimsediği 2012 yılından itibaren kabul ettiği görüşle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 2005 yılından itibaren 2012 yılına kadar kabul ettiği görüş farklılık arz etmektedir¹⁵.

13 Benzer doğrultuda **ÖNOK**; s. 173, 174; **CENTEL**; s. 159; **ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ/TEPE**; Özel Hükümler, s. 749; **MALKOÇ, İsmail**; Açıklamalı Türk Ceza Kanunu, 3. Cilt, 4. Baskı, Ankara 2013, s. 2940; **KILIÇARSLAN İSFEN**; Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma Suçları, s. 120; **APAYDIN**; s. 93; **Parlar, Ali/HATİPOĞLU, Muzaffer**; Türk Ceza Kanunu Yorumu, Cilt: 3, 3. Baskı, Ankara 2010, s. 2820.

14 Promil hesabında alkolün ağırlığı, kanın ise hacmi dikkate alınarak bir orantı kurulur. Alkol promilinin hesabı miligram alkol/mililitre kan formülü üzerinde gerçekleştirilmektedir. Örneğin 1,00 promil alkol miktarı, kişinin bir mililitre hacmindeki kanında, bir miligram alkol bulunduğu anlamına gelmektedir. Bkz. <http://www.trafik.gov.tr/Sayfalar/AlkolluAracKul.aspx> (son erişim 04/11/2016).

15 Bu noktada hemen ifade edelim ki, Yargıtay'ın ikinci dönem uygulamasıyla, suçun oluşumunda mutlak bir karineye dayanması ceza hukukunun temel prensipleriyle bağdaşmamaktadır. Bu görüşümüzü aşağıda detaylı şekilde açıklayacağız.

A- Yargıtay'ın İlk Dönem Uygulaması

Yargıtay, TCK m. 179/f. 3 hükmüne ilişkin ilk dönem içtihatlarında failin, alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle araç kullanmasının suçun oluşması için yeterli olmadığı, aynı zamanda failin aracı emniyetli biçimde sevk ve idare etme yeteneğinin ortadan kalktığıнын somut olayda tespit edilmesi gerektiği yönünde karar vermektedir. O halde kişi alkollü şekilde araç kullanırsa dahi, eylemi trafik güvenliği bakımından bir ihlal teşkil etmiyorsa TCK m. 179/f. 3'ten dolayı cezalandırılmayacaktır¹⁶. Yargıtay bu görüş doğrultusunda 1,00 veya herhangi bir promil miktarını suçun oluşması ba-

16 Yargıtay'ın ilk dönemdeki yeknesak içtihadından birçok karara rastlamak mümkündür: "Alkol veya uyuşturucu maddenin kullanılması suçun oluşması için yeterli değildir. Kişinin emniyetli şekilde araç kullanamayacak durumda olduğunun saptanması zorunludur. Alkol veya uyuşturucu madde kullanılmasına rağmen kişinin emniyetli şekilde araç kullanabildiği hallerde anılan suç oluşmaz" (bkz. YCGK, E.2007/2-262, K. 2007/263, Tarih: 04/12/2007); "Sanığın yalnızca alkollü araç kullanması nedeniyle TCY'nin 179/3. maddesi uyarınca cezalandırılmasına olanak bulunmamaktadır. 5237 sayılı TCY'nin 179. maddesinin 3. fıkrasında yaptırım altına alınan eylem, alkol ve uyuşturucu madde etkisiyle 'emniyetli bir şekilde' araç kullanamayacak kişinin, bu halde araç kullanmasıdır. Bu suç kasıtlı işlenebilecek bir suçtur. Alkol ve uyuşturucu maddenin sırf kullanılmış olması bu suçun oluşması için yeterli olmayıp, kişinin bu halde emniyetli şekilde araç kullanamayacağını bilerek araç kullanması gerekmektedir. Kişinin emniyetli şekilde araç kullanamayacak durumda olduğunun her somut olayda saptanması zorunludur. Alkol veya uyuşturucu madde kullanılmasına rağmen kişinin emniyetli bir şekilde araç kullanabildiği hallerde bu suçun oluşması olanaksızdır" (bkz. YCGK, E. 2007/2-103, K. 2007/111, Tarih: 22/05/2007); "Sanığın yalnızca alkollü araç kullanması nedeniyle TCY'nin 179/3. maddesi uyarınca cezalandırılmasına olanak bulunmamaktadır. 5237 sayılı TCY'nin 179. Maddesinin 3. fıkrasında yaptırım altına alınan eylem, alkol ve uyuşturucu madde etkisiyle "emniyetli bir şekilde" araç kullanamayacak kişinin, bu halde araç kullanmasıdır. Bu suç kasıtlı işlenebilecek bir suçtur. Alkol ve uyuşturucu maddenin sırf kullanılmış olması bu suçun oluşması için yeterli olmayıp, kişinin bu halde emniyetli şekilde araç kullanamayacağını bilerek araç kullanması gerekmektedir. Kişinin emniyetli şekilde araç kullanamayacak durumda olduğunun her somut olayda saptanması zorunludur. Alkol veya uyuşturucu madde kullanılmasına rağmen kişinin emniyetli bir şekilde araç kullanabildiği hallerde bu suçun oluşması olanaksızdır" (bkz. Yar. E. 2007/17346, K. 2007/16234, Tarih: 03/12/2007); "Olayda sanığın aldığı alkolün etkisiyle, emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olup olmadığı konusunda tıbbi yönden uzman bilirkişiden rapor alınarak ayrıca 27.11.2005 tarihli tutanağı düzenleyen polis memurları E.Ö. , Ö.B ve M.U'nun ise sanığın emniyetli bir şekilde araç kullanamayacak durumda olduğuna ilişkin dışa yansıyan herhangi bir davranışının olay anında bulunup bulunmadığı konusunda tanık olarak dinlendikten sonra sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken eksik kovuşturma ile yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması" (bkz. Yar. 2. CD., E. 2007/10619, K. 2007/13928, Tarih: 30/10/2007). Benzer doğrultuda karar örnekleri daha da çoğaltılabilir: Yar. 2 CD., E. 2007/2649, K. 2007/6201, Tarih: 03/05/2007; Yar. 2. CD., E. 2006/10039, K. 2007/2519, Tarih: 21/02/2007; Yar. 2. CD., E. 2006/3428, K. 2006/14278, Tarih: 13/09/2006; Yar. 2. CD., E. 2006/7761, K. 2006/15117, Tarih: 25/09/2006.

kımından aşağı sınır olarak esas almamıştır¹⁷. Bu takdirde kişi sadece 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu m. 48’de düzenlenen idari yaptırıma çarpırlabilir¹⁸.

17 Yargıtay burada 1,00 promil üzerinden de kesin bir ayırım yapmamıştır. Örneğin 0,57 promil alkollü olan sürücünün yargılandığı bir davada “57 promil alkollü sanığın yönetimindeki motosikletiyle seyir halindeyken önünde aynı istikamette gidenin sevk ve idaresindeki otomobili sağ tarafından geçmek istediği sırada motosikletin ön tekerlek kısmıyla otomobilin sağ çamurluk ve tekerleğine çarpıp düşmesi ve kendisinin yaralanması şeklinde gelişen eyleminde; sanığın aldığı alkolün etkisiyle güvenli sürüş yeteneğini kaybettiği ve kazanın alkolün etkisiyle meydana geldiğine dair bir delil ve sanığın dışa yansıyan davranışları ile ilgili bir tespit bulunmadığı anlaşılmalıdır; sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerekir” (bkz. Yar. 12 CD., E. 2011/5216, K. 2011/2757, Tarih: 11/10/2011) şeklinde hüküm kurulmuştur. Benzer bir karar 2,05 promil alkollü olan bir sürücünün gerçekleştirdiği eylem bakımından, “Oluşa, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile suç tutanağına göre, genel trafik kontrolü sırasında 205 promil alkollü olduğu saptanan sanığın, olay sırasında emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olduğuna ilişkin dışa yansıyan herhangi bir davranışının belirlenmemesi ve sanığın da sorgusunda alkollü şekilde araç kullanırken görevli trafik ekibi tarafından aracının durdurularak işlem yapıldığını savunması karşısında; belirlenen alkol oranının bilimsel verilere göre, güvenli bir şekilde araç kullanma yeteneğini kesin olarak ortadan kaldırıp kaldırmayacağı konusunda Adli Tıp Kurumu’ndan görüş alındıktan sonra, tüm kanıtların birlikte değerlendirilerek sanığın üzerine atılı suçun oluşup oluşmadığına karar verilmesi gerekirken, eksik soruşturma sonucu ve ayrıca 5237 sayılı TCY’nin 179/3. maddesinde yazılı suçun “soyut tehlike” suçu olduğu, bu nedenle alkolün etkisiyle güvenli bir biçimde araç kullanamayacak durumda olan bir kimsenin, trafikte araç kullanması ile sırf hareket suçu olan bu suçun oluşacağı gözetilmeden sanığa atılı suçun somut tehlike suçu olduğu ve somut tehlikenin oluşmadığı gerekçesiyle yazılı şekilde beraat karar verilmesi” (bkz. Yar. 2. CD., E. 2007/17868, K. 2008/2857, Tarih: 19/02/2008) şeklinde hüküm kurularak verilmiştir. Görüldüğü üzere Yargıtay aynı yöndeki görüşü hem 1,00 promil miktarın altındaki hem de üzerinde alkol miktarı bakımından benimsemiştir.

18 “Alkollü olarak araç kullandığı belirlenen sanığın araç kullandığı sırada alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle veya başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olduğuna dair tıbbi bulgular veya sanığın dışa yansıyan davranışlarına bağlı olarak yapılan bir tespit ve delil olmaması karşısında sanığa atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu oluşmayacağından, sanığın sadece alkollü olarak araç kullanma eyleminin ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48. maddesi kapsamında değerlendirilmesi ve bu madde gereğince idari işlemlerin yetkili mercii tarafından yapılması gerekecektir” (bkz. Yar. 2. CD., E. 2007/10012, K. 2007/9265, Tarih: 21/06/2007); “Salt alkollü araç kullanmanın ne şekilde trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilmeden 179. madde uyarınca cezalandırılmayacağı, keza 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48. maddesinde alkollü araç kullanma eyleminin düzenlendiği ve dosya kapsamına göre, trafik görevlilerince sanık hakkında cezai işlem yapıldığı anlaşılmalıdır, beraat kararı verilmesi gerekir” (bkz. Yar. 2. CD., E. 2006/5364, K. 2006/13411, Tarih: 04/07/2006); “Alkollü araç kullandığı belirlenen sanığın araç kullandığı sırada alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle veya başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olduğuna dair bir tespit ve delil olmaması karşısında, sanığa atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçu oluşmayacağından, sanığın sadece alkollü olarak araç kullanma eyleminin ayrıca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48. maddesi kapsamında değerlendirilmesi” (bkz. Yar. 2. CD., E. 2006/2657, K. 2006/16921, Tarih: 18/10/2006).

Yargıtay ilk dönem içtihatlarında kişinin TCK m. 179/f. 3'ten sorumlu tutulabilmesi için alkollü olması ve aldığı alkol nedeniyle emniyetli biçimde araç sevk ve idare yeteneğinin ortadan kalktığına dair dış dünyaya yansıyan delil ve emareler aramıştır. Söz konusu delil ve emareler, alkol miktarı ile kişinin emniyetli biçimde araç sevk ve idare yeteneği arasındaki ilişkiyle ilgili bilirkişi raporu¹⁹, sürücünün trafik düzenine aykırılık teşkil eden hareketlerine ilişkin tanık beyanları veya kolluğun gerçekleştirdiği alkol ölçümü ve olay sırasındaki izlenimlerine ilişkin tanıklıkları²⁰ olabilmektedir²¹. Yine sayılan delil kaynaklarının genellikle birlikte değerlendirildiği de görülmektedir²². Hatta alkol ölçümü yapılamadığı takdirde diğer deliller dahi

19 “Sanığın alkollü olarak araç kullandığı belirlenmiş, yargılama sırasında bilirkişi olarak dinlenen nöroloji uzmanı sanığın aldığı alkolün etkisi ile emniyetli bir şekilde araç kullanacak halde olmadığını bildirmiş ve sanığın savunması, bilirkişi beyanı ve tüm deliller değerlendirilerek sanığın atılı suçtan mahkumiyetine karar verilmesi hukuka uygundur” (bkz. Yar. 2. CD., E. 2007/17435, K. 2007/17402, Tarih: 27/12/2007); “Sanığın ulaşım aracını emniyetli bir şekilde sevk ve idare edemeyecek halde olduğu halde araç kullandığı doktor ve bilirkişi raporu ile sanığın ikranıyla sabit olduğundan atılı suçtan mahkumiyetine karar verilmelidir” (bkz. Yar. 2. CD., E. 2006/3385, K. 2006/17259, Tarih: 31/10/2006).

20 “Olayda sanığın aldığı alkolün etkisiyle, emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olup olmadığı konusunda tıbbi yönden uzman bilirkişiden rapor alınarak ayrıca 27.11.2005 tarihli tutanağı düzenleyen polis memurları E.Ö. , Ö.B ve M.U'nun ise sanığın emniyetli bir şekilde araç kullanamayacak durumda olduğuna ilişkin dışa yansıyan herhangi bir davranışının olay anında bulunup bulunmadığı konusunda tanık olarak dinlendikten sonra sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken eksik kovuşturma ile yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması” (bkz. Yar. 2. CD., E. 2007/10619, K. 2007/13928, Tarih: 30/10/2007); “Tutanak tanığı polis memurlarının aşamalarda değişmeyen ifadelerinde seyir halinde olan ve sanığın kullandığı aracı durdurduklarında sanığın alkollü olduğunu tespit ettiklerini söylemeleri, tutanak tanığının ayrıca sanığın araç kullanırken zik zak çizdiğini belirtmesi ve aldırılan doktor raporuna göre sanığın 180 promil alkollü olduğunun anlaşılması karşısında, tutanak tanıklarının ifadelerine neden itibar edilmediği açıklanıp tartışılmadan, olay sırasında aracı kendisinin kullanmadığına dair sanık savunması ile savunma tanıklarının birbiriyle çelişkili ifadelerine dayanılarak yazılı şekilde sanığın beraatine karar verilmesi” (bkz. Yar. 2. CD., E. 2009/763, K. 2010/1298, Tarih: 26/01/2010); “Sanığın savunmasına göre, idaresindeki mobiletle seyrederken arkasından gelen motorsikletin sol taraftan çarpması sonucu yaralandığı ve 51 promil alkollü olduğunun tespit edildiği olayda, 22.06.2005 tarihli trafik suç tutanağında ismi geçen tutanak düzenleyicileri İ.İ. ve Y.E.S. da dinlenerek, sanığın aldığı alkolün etkisiyle, emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olup olmadığı hususunun sanığın dışa yansıyan davranışları dikkate alınmak suretiyle saptanması gerektiği” (bkz. Yar. 2. CD., E. 2007/4157, K. 2007/5361, Tarih: 12/04/2007).

21 **ÖZBEK/DOĞAN/BACAĞSIZ/TEPE**; Özel Hükümler, s. 747; **CENTEL**; s. 160; **ÇINAR**; s. 685, 686.

22 Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulu verdiği bir kararında “Sanığın yalnızca alkollü araç kullanması nedeniyle 5237 sayılı TCY'nın 179/3. maddesi uyarınca cezalandırılmasına olanak bulunmamakta ise de, tutanak tanığının, sanığın hareketlerinden alkollü olduğunun açıkça belli olduğuna ilişkin beyanı, yapılan ölçümde sanığın % 316 promil alkollü olduğuna ilişkin test tutanağı birlikte

suçun oluştuğunun tespiti bakımından yeterli kabul edilebilmektedir²³. Ayrıca kişinin emniyetli biçimde araç sevk ve idare yeteneğinin ortadan kalktığına dair dış dünyaya yansıyan, somut olaydaki aşırı hız veya başka bir sebeple direksiyon hakimiyetinin yitirilmesi²⁴, zikzak yapılması²⁵, bir

değerlendirildiğinde, sanığa isnat edilen, alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanma suçu tüm unsurlarıyla oluşmuş olup, Yerel Mahkeme uygulamasında ve Özel Daire onama kararında bu yönüyle bir isabetsizlik bulunmamaktadır” (bkz. YCGK, E.2007/2-262, K. 2007/263, Tarih: 04/12/2007) şeklinde hüküm kurarak birden çok delil aracını birlikte kullanmıştır. Yargıtay 2. Ceza Dairesi de “Trafik kazası tespit tutanağını düzenleyen zabıt müzimleri ve doktor bilirkişinin beyanlarına göre sanığın aldığı alkolün etkisiyle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olduğu anlaşılmalı; kişilerin hayat, sağlık ve malvarlığı açısından somut tehlike unsurunun gerçekleştiği ve sanığın atılı suçtan cezalandırılması gerekir” (bkz. Yar. 2. CD., E. 2006/3902, K. 2006/18319, Tarih: 15/11/2006) şeklinde kurduğu hükümlerle benzer bir inceleme gerçekleştirmiştir.

23 Yargıtay’ın ikinci dönem uygulaması döneminde verdiği kararları da bu yöndedir. “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunda; sanığın ayakta duramayacak kadar alkollü olup, bu sebeple alkol ölçümü yapılmadığının tespit edildiği, sanığın almış olduğu alkolün etkisiyle kaza yaptığını dair savunması, tanıkların beyanları ve tüm dosya kapsamında atılı suçun oluştuğu kabul edilmelidir” (bkz. Yar. 12. CD., E. 2012/22052, K. 2013/15150, Tarih: 04/06/2013); “Sanığın yönetimindeki otomobille seyir halindeyken, yol onarım ve yapım çalışması nedeniyle yolun açılmasını bekleyen otomobillere ve yolun sağında bulunan tuğla yığınına çarpması şeklinde gelişen olayda, kazanın meydana gelmesinde araçta mevcut teknik bir arıza, yoldan kaynaklı olumsuz bir sebep veya başkaca bir etken bulunmamasına, sanığın otomobilini sevk ve idare etmeden önce üç şişe bira içtiği ve dikkatsiz olduğu yönündeki savunmasına, polis memurlarınca tanzim edilen tutanakta, 4-5 kez denenmesine rağmen sanığın alkolmetreyi üflemediği, nefes kontrolü yapamadığı, ağız kokusu, konuşmaları, hareketleri ve yürüyüşü itibarıyla araç kullanamayacak derecede alkollü olduğunun belirlenmesine, Korgan Devlet Hastanesinde görevli nöbetçi doktor tarafından düzenlenen doktor raporunda, sanığın ileri derecede alkollü olup, araç kullanmasının uygun olmadığına tespitinde bulunulmuş olmasına, gerek kaza sonucu araçlarında hasar olan sürücüler gerek tutanak tanıklarının duruşmada alınan beyanlarında, sanığın çok fazla alkollü olduğu, konuşmakta ve yürümekte zorluk çektiği, dilinin dolandığı, ayakta zor durduğu ve yalpalayarak yürüdüğü yönündeki ifadelerine göre, sanığın, güvenli sürüş yeteneğini kaybedecek oranda alkollü olduğu ve almış olduğu alkolün etkisiyle trafik güvenliğini açıkça tehlikeye düşürdüğü anlaşılmalı” (bkz. Yar. 12. CD., E. 2012/13412, K. 2012/15345, Tarih: 19/06/2012, karar için bkz. **ÖNOK**; s. 179, dpt. 105).

24 “Olay gecesini saat 01:30 sıralarında 159 promil alkollü olduğu halde Salihli-Sarp karayolu üzerinde seyir halinde bulunduğu motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağ tarafına devirerek kendisinin yaralanmasına ve motosikletinin hasar görmesine sebebiyet veren sanığın eyleminde alkolün etkisiyle emniyetli şekilde araç sevk ve idare edememek suçunun unsurlarının oluştuğu ve cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeyerek hatalı değerlendirme ile beraatine karar verilmesi isabetsizdir” (bkz. Yar. 2. CD., E. 2006/4275, K. 2006/18640, Tarih: 20/11/2006).

25 “Sanığın araç kullanırken zikzak çizdiğini belirtmesi ve aldırılan doktor raporuna göre sanığın 180 promil alkollü olduğunun anlaşılması karşısında” (bkz. Yar. 2. CD., E. 2009/763, K. 2010/1298, Tarih: 26/01/2010); “Alkollü olarak ve caddede zikzak çizerek araç kullandığı tespit edilen sanığa

kazaya neden olunması²⁶ gibi diğer bütün şartlar TCK m. 179/f. 3'teki suçun işlendiğinin tespitinde rol oynamaktadır.

B- Yargıtay'ın İkinci Dönem Uygulaması

a- İkinci Dönem Uygulamasının İncelenmesi

Yargıtay 2012 yılından itibaren²⁷ verdiği kararlarda 1,00 promil sınırını

-
- atılı suçun sabit kabul edilmesinde ve hüküm tarihi itibarıyla tayin olunan bir ay hapis cezasının zorunlu olarak seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesine engel teşkil edecek mahkumiyet kararı bulunması nedeniyle tayin olunan bir ay hapis cezasının seçenek yaptırımlardan birine, çevrilmemesinde bir isabetsizlik görülmemiştir" (bkz. Yar. 2. CD., E. 2006/6115, K. 2006/17651, Tarih: 06/11/2006).
- 26 "193 promil alkollü sanığın idaresindeki motosiklet ile köy yolunda seyir halinde iken öndeki araca çarparak maddi hasara sebebiyet vermesi şeklindeki eyleminde; sanığın savunması, trafik kazası tespit tutanağını düzenleyen zabıt mümzileri ve doktor bilirkişinin beyanlarına göre sanığın aldığı alkolün etkisiyle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olduğu anlaşılmakla; kişilerin hayat, sağlık ve malvarlığı açısından somut tehlike unsurunun gerçekleştiği ve sanığın atılı suçtan cezalandırılması gerekir" (bkz. Yar. 2. CD., E. 2006/3902, K. 2006/18319, Tarih: 15/11/2006); "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunda; 197.2 promil alkollü olarak araç kullanan ve aracının devrilmesiyle bir kişinin yaralanmasına sebep olan sanığın eylemi dikkate alındığında, atılı suç daha ağır şart ve sonuçlarıyla işleyenler arasında hak ve nesafet ölçüleri gözetilerek bir karar verilmesi gerekir" (bkz. Yar. 12. CD., E. 2011/5244, K. 2011/3160, Tarih: 18/10/2011); "Sanığın 173 promil alkollü olarak sevk ve idare ettiği otosu ile karşı şeride geçmek istediği sırada yoldan geçen oto ile çarpışması şeklinde gerçekleşen olayda, sanığın emniyetli şekilde araç sevk ve idare edemeyecek olmasına rağmen araç kullandığı, yaptığı maddi hasarlı trafik kazası ile sabit olduğu anlaşıldığından tebliğnamedeki atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığına ilişkin bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir" (bkz. Yar. 2. CD., E. 2006/5431, K. 2006/19141, Tarih: 27/11/2006).
- 27 Belirtmek gerekir ki 2011 yılında verilen bazı kararlarda da mutlak karine sisteminin benimsendiği görülmektedir. Aşağıda ilgili kısımları aktarılan bu kararlar için bkz. Yar. 2. CD., E. 2009/31620, K. 2011/333, Tarih: 18/01/2011; Yar. 12. CD., E. 2011/5144, K. 2011/2755, Tarih: 11/10/2011. Yargıtay'ın içtihadını değiştirdiği dönemde verdiği bazı kararlarında karinenin net bir şekilde benimsenmemekle beraber, eski içtihatlarına konu olan görüşlerle bir arada kullanıldığı da görülmektedir. Yargıtay bir kararında "Alkol ve uyuşturucu maddenin sırf kullanılmış olması bu suçun oluşması için yeterli olmamakla birlikte Adli Tıp Kurumu Beşinci İhtisas Kurulu raporlarında istikrarlı bir şekilde vurgulandığı üzere; alkollü bir şekilde trafikte seyreden bir sürücünün alkol konsantrasyonu hangi seviyede olursa olsun bireysel farklılıklar göstermekle birlikte trafik güvenliği açısından değişen derecelerde risk oluşturabileceği, ancak bu durumun tehlike arz edecek düzeyde olup olmadığı, dolayısıyla sürücünün tesiri altında bulunduğu alkol seviyesinde araç kullanması halinde, güvenli sürüş yeteneğini kaybedip etmediği, bireyin o andaki sürüş ehliyetini belirleyebilecek dikkat, algı, denge, refleks, psikomotor ve nöromotor koordinasyon gibi nörolojik, nistagmus, akomadasyon, görme gibi oftalmolojik ve genel durumunun tespitine yönelik detaylı dahili muayenesine yönelik tıbbi verilerin değerlendirilmesi ile mümkün olabileceği, ancak böyle bir tespit yapılmamış olsa bile bireysel farklılıkları da elimine edebilecek şekilde 100 promilden yüksek olarak saptanan alkol düzeyinin, güvenli sürüş yeteneğini kaybettireceğinin, bilimsel olarak kabulü gerektiği" (bkz. Yar.

uygulayarak, bu sınırın üzerindeki miktarlarda alkollü olan kişinin aracı emniyetli biçimde sevk ve idare etme yeteneğinin ortadan kalktığını mutlak bir karine olarak kabul etmektedir. Buna bağlı olarak trafik güvenliği üzerinde herhangi bir tehlike yaratılıp yaratılmadığını ayrıca araştırmamaktadır²⁸. Yargıtay'ın yeknesaklaşmış bu uygulamasına göre 1,00 promil sınırının üzerindeki kişi, emniyetli biçimde araç sevk ve idare edemeyeceği için TCK m. 179/f. 3'teki suçu da işlemiş olacaktır²⁹. Bu sınırın altındaki sürücü-

2. CD., E. 2012/12992, K. 2012, 5144, Tarih: 23/02/2012) şeklinde hüküm kurarak, hem alkol veya uyuşturucu madde kullanımının suçun oluşması için tek başına yeterli olmadığı ve trafik güvenliği tehlikeliliğinin tespit edilmesi gerektiğini vurgulamış hem de 1,00 promilden yüksek oranda saptanan alkol düzeyinin güvenli sürüş yeteneğini bozduğunu, ayrı bir bilirkişi raporuna gerek duymaksızın kabul etmiştir. Dolayısıyla 23 Şubat 2012 tarihli bu kararda hem ilk hem de ikinci döneme ilişkin görüşlerin yansımaları tespit etmek mümkündür.

28 **ÖNOK**; s. 172, 173; **APAYDIN**; s. 93.

29 “Adli Tıp Kurumu Beşinci İhtisas Kurulu raporlarında istikrarlı bir şekilde vurgulandığı üzere; alkollü bir şekilde trafikte seyreden bir sürücünün... bireysel farklılıkları da elimine edebilecek şekilde 100 promilden yüksek olarak saptanan alkol düzeyinin, güvenli sürüş yeteneğini kaybettireceğinin, bilimsel olarak kabulü gerektiği anlaşılmalıdır; incelenen dosyada; 104 promil alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücü belgesiz sanığın, güvenli sürüş yeteneğini kaybettiği ve dolayısıyla atılı suçtan mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği halde, beraatine karar verilmesi isabetsiz olup, mahalli Cumhuriyet Savcısı temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün isteme aykırı olarak bozulmasına” (bkz. Yar. 12. CD., E. 2012/12992, K. 2012/5144, Tarih: 23/02/2012); “Trafik görevlileri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan sanığın, 121 promil alkollü olduğunun tespit edilmiştir. Adli Tıp Kurumu'nun benzer olaylarla ilgili olarak verdiği bilimsel görüşlerinde, 100 promil ve üzerindeki alkol miktarının güvenli sürüş yeteneğini ortadan kaldıracabilecek nitelikte olduğunu belirtmiştir. TCK'nun 179/3 maddesinde düzenlenen suç soyut tehlike suçu olup, alınan alkolün etkisiyle güvenli şekilde araç kullanamayacak durumda olduğu halde trafikte araç kullanmanın bu suçun oluşumu için yeterli olması karşısında, sanığa yüklenen suçun unsurları itibarıyla oluştuğu gözetilmeden, sanığın mahkumiyeti yerine yasal olmayan gerekçelerle yazılı şekilde beraatine karar verilmesi” (bkz. Yar. 12. CD., E. 2011/5144, K. 2011/2755, Tarih: 11/10/2011); “5237 sayılı TCK'nın 179/3. maddesinde belirtilen trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun oluşması için, kişinin alkol yada uyuşturucu madde etkisiyle veya başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına karşın, trafikte araç kullanması gerektiği, somut olayda da yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan ve 138 promil alkollü olarak trafikte araç kullandığı tespit edilen sanık hakkında “reflekslerinin yavaş, gözlerinin kızamık ve baygın” olduğuna dair tutanak düzenlenmiş olması ve bu haliyle motorlu araç kullanamayacağına dair Devlet Hastanesine ait 20.03.2007 tarihli doktor raporu karşısında; yüklenen suç soyut tehlike suçu olduğu halde, somut bir tehlike gerçekleşmediği biçimindeki yasal olmayan gerekçelerle ve sanığın dışarıya yansıyan davranışları ile ilgili polis memurlarınca düzenlenen tutanak ve bu haliyle araç kullanamayacağına ilişkin doktor raporuna da neden itibarıyla edilmediği kararda tartışılmaksızın yazılı şekilde beraatine karar verilmesi” (bkz. Yar. 2. CD., E. 2009/31620, K. 2011/333, Tarih: 18/01/2011).

ler bakımından ise eski içtihat korunmuş³⁰ ve kişinin emniyetli biçimde aracı sevk ve idare etme yeteneğinin ortadan kalkmış olduğunun somut olayda tespiti ayrıca aranmıştır³¹. Bununla birlikte güvenli sürüş yeteneğinin ortadan kalktığına dair olgular mevcutsa, bunlar da değerlendirmede dikkate alınmıştır³².

Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından verilen bir kararın³³ ilgili kısımları “Trafik polislerince yapılan alkol ölçümünde 155 promil alkollü çıktığını, buna itiraz ettiğini ve hastanede yapılan ölçümde ise 85 promil çıktığını, alkollü olduğunu, ancak araç kullanabilecek vaziyette bulunduğunu söylemiş, trafik polisi olan ve kaza tespit tutanağını düzenleyen tanıklar C. B.ve K. Ö. mahkemede; kaza üzerine olay yerine gidip tutanak düzenlediklerini, sanığın melekelerinin yerinde olduğunu ve araç kullanabilecek bir durumda bulunduğunu dile getirmişlerdir... Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından verilen hükümlerin temyiz incelemesini yapan Özel Dairece, bilimsel verilere dayanılarak 100 promilden yüksek olarak belirlenen alkol

30 “Dava trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçuna ilişkindir. Olay günü gece saatinde idaresindeki otomobille 74 promil alkollü bir şekilde seyreden sanığın, daha önce yaşanan bir kavga sebebiyle kolluk görevlilerince durdurularak alkol muayenesine tabi tutulması şeklinde gelişen olayda; sanık hakkında kolluk görevlilerince düzenlenen ‘Alkollü Araç Kullanan Sürücü Gözlem Tutanağı’nda ve doktor tarafından yapılan muayene sonrası düzenlenen ‘Alkollü Araç Kullanan Sürücünün Muayene Raporu’nda bilinç oryantasyon ve kooperasyon düzeyinin tama yakın olduğunun, motor fonksiyonlarının normal ve davranışlarının uysal olduğunun belirtilmesi, sanıktaki alkol derecesinin güvenli sürüş yeteneğini kaybettiğine dair bir bulgu, sanığın dışa yansıyan davranışları ile ilgili bir tespite yer verilmediğinin anlaşılması, kazaya karışmayan ve herhangi bir trafik kuralı ihlaline rastlanmayan sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmelidir” (bkz. Yar.12. CD., E. 2012/26156, K. 2013/18197, Tarih: 03/07/2013).

31 Belirtmek gerekir ki Yargıtay ilk dönem uygulamasında ele aldığımız kriterleri kişinin 1,00 promilden daha az alkol aldığı veya alınan alkol miktarının tespit edilemediği olaylarda da kullanmaya devam etmiştir. Yargıtay’ın ikinci dönem uygulaması incelenirken, tekrardan kaçınmak amacıyla aynı kriterler burada ayrıca ele alınmayacaktır. Nitekim ilk dönem uygulamasına ilişkin aktarılan bazı örnek kararlar 2012 ve devamı yıllarında verilmiştir.

32 “Sanığın sevk ve idaresindeki at arabasıyla yolda zikzak yaparak seyredip, karşı istikametten gelen diğer araçların korna ile ikaz ettiğini fark etmesi üzerine at arabasını durdurduğu ve 149 promil alkollü olduğunun anlaşıldığı olayda, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca at arabasının motorsuz taşıt niteliğinde olduğu dikkate alınarak; trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan mahkûmiyetine karar verilmesi gerekir” (bkz. Yar. 12. CD., E. 2012/22578, K. 2013/18367, Tarih: 04/07/2013). Görüldüğü üzere verilen kararda 1,49 promil alkollü at arabası sürücüsünün, sadece 1,00’lük sınırı geçmesi değil, yolda zikzak yapması da hükmün kurulmasında dikkate alınmıştır.

33 YCGK, E. 2012/2-1426, K. 2013/417, Tarih: 08/10/2013.

düzeyinin, kişinin melekelerini zayıflatacağı ve güvenli sürüş yeteneğini kaybettireceği kabul edilmek suretiyle, 100 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanan sanıkların trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Trafik görevlilerince yapılan alkolmetre ölçümüne göre sanığın trafik kazasının hemen sonrasında 155 promil alkollü olduğunun tespit edilmiş olması, kolluktaki savunmasında içtiği biraların kendisini sarhoş edeceğini tahmin edemediğini, alkollü araç kullandığından dolayı pişman olduğunu belirtmesi ve güvenli sürüş yeteneğini kaybetmiş olduğunu gösterir şekilde bir başkasının aracına arkadan çarpmak suretiyle maddi hasarlı trafik kazasına neden olması hususları birlikte değerlendirildiğinde, sanığa isnat edilen, alkolün etkisiyle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek hâlde olmasına rağmen araç kullanmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu tüm unsurlarıyla oluşmuş olup, sanığın beraatına karar veren yerel mahkeme direnme kararı yerinde değildir” şeklindedir. Karar incelendiği takdirde kişinin 1,55 promil alkollü olduğu, buna karşın herhangi bir kazaya karışmadığı ve tutanağı düzenleyen görevlilerin kişi hakkında, melekelerinin yerinde olduğu ve araç kullanabilecek durumda olduğunu söyledikleri görülmektedir. Buna karşın Yargıtay Ceza Genel Kurulu TCK m. 179/f. 3’ten dolayı kurulan mahkumiyet kararını hukuka aykırı bulmamıştır. Görüldüğü üzere kişinin trafik düzeni üzerinde herhangi bir tehlike yaratmaması ve hatta tutanağı tutan görevlilerinin aksi yöndeki beyanlarına rağmen trafik güvenliğinin tehlikeye atıldığı yönünde bir sonuca, kişinin sadece 1,55 promil alkollü olması sebebiyle ulaşılmıştır.

Almanya’da da benzer bir uygulamaya rastlanmaktadır. TCK m. 179/f. 3’e karşılık gelen hüküm, Alman Ceza Kanunu (“StGB”) m. 316’dır. İlgili madde “(1) Her kim, alkol içeren bir içecek içtiği veya diğer sarhoş edici maddeler kullandığı için, güvenli bir şekilde araç kullanabilecek durumda olmadığı halde, trafikte (m. 315 ilâ 315d) bir araç sürerse, fiil 315a veya 315c madderi uyarınca cezalandırılmıyorsa, bir yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılır. (2) Fiili taksirle işleyen kişi de, birinci fık-

raya göre cezalandırılır” şeklinde kaleme alınmıştır³⁴. Alman Federal Mahkemesi tarafından 1990 yılından itibaren verdiği kararlarda hükmün uygulanması bakımından 1,1 promillik sınır³⁵ dikkate alınmıştır. Buna göre 1,1 promil ve üzerindeki düzeylerde alkollü olarak araç süren kişinin güvenli bir şekilde araç kullanamayacağı kabul edilerek StGB m. 316’dan dolayı cezalandırılması yoluna gidilmektedir. Bisiklet sürücüleri bakımından bu sınır 1,6 promil olarak benimsenmiştir³⁶.

b- İçtihat Değişikliğinin Sebepleri

Yargıtay’ın mutlak karine sistemini uygulamaya başlamasının temelinde üç sebebin bulunduğu kabul edilebilir. Bunlardan birincisi trafikte meydana gelen kazalarda alkollü araç kullanımının etkisinden kaynaklanan tehlike ve zararların ceza hukuku aracılığıyla önlenmesi pratik kaygısıdır. Türkiye özetindeki araştırmalar incelendiği takdirde 2015 yılına dair Türkiye İstatistik Kurumu (“TÜİK”) tarafından açıklanan verilerde, 1.313.359 kazanın meydana geldiği, bunlardan 183.011 tanesinin ölümlü yaralanmalı kaza, 1.130.348 tanesinin maddi hasarlı kaza olduğu görülmektedir. Bu kazalar neticesinde ayrıca 3.699 kişinin kaza anından sonraki bir ay içerisinde ve 3.851 kişinin kaza anında olmak üzere 7.530 kişinin hayatını kaybettiği, 304.421 kişinin yaralandığı da söz konusu veriler arasında yer almaktadır³⁷. Yine TÜİK tara-

34 Hükmün çevirisi için bkz. **YENİSEY, Feridun/PLAGEMANN, Gottfried**; Alman Ceza Kanunu, 2. Baskı, İstanbul 2015, s. 449.

35 1,1 promillik sınırın belirlenmesinde Federal Sağlık Kurulu’nun bilirkişi raporları da etkili olmuştur. Buna göre 1,0 promil değer temel olarak alınmış ancak ölçümlerde muhtemel hatalara binaen 0,1 promillik yanılma payı da eklenmiştir. Bu konuyla ilgili bkz. **KILIÇARSLAN İSFEN**; Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma Suçları, s. 52, 53; **DUTTGE, Gunnar**; “Trafikte Alkol: Cezalandırılması Gereken Bir Haksızlık mıdır? Yoksa Halk Pedagojisinin Yasal Olmayan Bir Eğitim Alanı mıdır?” (Çev. **MERAKLI, Serkan**), Hukuk Köprüsü Dergisi, Sayı: 3, Yıl: 2013, s. 217; **FAHL, Christian**; “Alman Ceza Kanunu Prg. 316: Bisiklet Sürücülerinin Araç Kullanamama Ehliyetsizlik Hali” (Çev. **YERENER ÇAKMUT, Özlem**), Trafik ve Ceza Hukuku, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 6, Ankara 2006, s. 107. Yine bu sınır 1966’ya kadar 1,5 ve 1990’a kadar 1,3 olarak uygulanmıştır. Bu konuyla ilgili bkz. **SCHÖH, Heinz**; “Trafikte Alkol, Uyuşturucu Madde ve İlaç” (Çev. **HAKERİ, Hakan**), Trafik ve Ceza Hukuku, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 6, Ankara 2006, s. 48.

36 Bu konuyla ilgili bkz. **FAHL**; s. 106.

37 Trafığe Kayıtlı Araç, Sürücü Belgesi, Kaza, Ölü ve Yaralı Sayısı 2006 – 20015 verileri için bkz. www.tuik.gov.tr/HbGetir.do?id=21611&tb_id=1 (son erişim 19/11/2016).

findan yayınlanan 2015 yılındaki ölümlü yaralanmalı kazaya neden olan kusurlara ilişkin bir diğer istatistiğe göre 210.498 kusurlu kazadan, 187.980 tanesi sürücü kusuruyla gerçekleşmiştir. Burada ise toplamda on iki neden arasından alkollü araç kullanmak 3.900 kaza ile dokuzuncu sırada yer almıştır³⁸. Yine Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından toplanan verilere göre 2016 yılı Kasım ayına kadar gerçekleşen toplam 179.955 ölümlü yaralanmalı kazadan 161.237 tanesi sürücü kusurundan kaynaklanmıştır. Bu kusurlardan toplam 2.971'i ise alkollü olarak araç kullanmaktan kaynaklanmıştır³⁹. Görüldüğü üzere trafik riskli bir alandır ve ülkemizde her gün yüzlerce insan trafik kazaları nedeniyle yaşamını yitirmektedir⁴⁰. Alkollü araç kullanımı da trafik kazalarında önemli bir sebep olarak dikkate alınmaktadır. Burada hükmün daha etkili şekilde uygulanmasının ve trafik düzeninin daha iyi bir şekilde sağlanması bakımından mutlak karine sistemi kabul edilmiş olabilir. Gerçekten de karinenin uygulanmaya başladığı 2012 ve sonrasında alkollü araç kullanımına bağlı olarak geri alınan sürücü belge sayısında da ciddi bir düşüş olmuştur⁴¹. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sunulan veriler incelendiğinde, 2012 yılında 137.928, 2013 yılında 125.043, 2014 yılında 114.239 ve 2015 yılında 101.509 adet sürücü belgesinin alkollü araç kullanımı nedeniyle geri alındığı görülmektedir⁴².

38 Ölümlü Yaralanmalı Kazaya Neden Olan Kusurlar 2015 verileri için bkz. www.tuik.gov.tr/HbGetir.do?id=21611&tb_id=6 (son erişim 19/11/2016).

39 Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik İstatistik Bülteni Ülke Genel Ekim 2016, s. 3. Bültene ulaşmak için bkz. <http://www.trafik.gov.tr/SiteAssets/istatistik/ekim16.pdf> (son erişim 19/11/2016).

40 Hatta verilerin değerlendirilmesinden hareketle Türkiye'de trafik kazalarının önemli ve öncelikli bir halk sorunu olduğu dahi dile getirilmektedir. Bkz. **SUNGUR, İslim/AKDUR, Recep/PIYAL, Birgül**; "Türkiye'deki Trafik Kazalarının Analizi", Ankara Medical Journal, Sayı: 14, No: 3, Yıl: 2014, s. 115 vd.

41 Belirtmek gerekir ki alkollü araç kullanımı nedeniyle geri alınan sürücü belgesi sayısındaki düşüşün tek nedeni Yargıtay'ın mutlak karine sistemini uygulamaya başlaması olmayabilir. Bunun dışında alkolün zararlı etkileriyle mücadele etmek amacıyla çıkartılan diğer hükümler veya düzenlenen etkinlikler, kampanyalar da söz konusu sayıdaki azalmada etki göstermiş olabilir. Bununla birlikte alkollü araç kullanımına ilişkin katı stratejilerin, alkollü araç kullanımını azaltıcı etkileri olduğu başkaca araştırmalarla da ortaya koyulmuştur. Bu konuyla ilgili bkz. **PECK, C. Raymond/GEBERS, Michael A./VOAS, Robert B./ROMANO, Eduardo**; "The Relationship Between Blood Alcohol Concentration (BAC), Age, and Crash Risk", Journal of Safety Research, Vol. 39 (2008), s. 317, 318'den aktaran **ÖNOK**; s. 176, dpt. 92.

42 Söz konusu veriler için bkz. <http://www.trafik.gov.tr/Sayfalar/Istatistikler/denetim2.aspx> (son erişim 19/11/2016).

Söz konusu görüş değişikliğinin bir diğer sebebi ise uygulamadan kaynaklı sorunlardır. Yargıtay'ın ilk dönem içtihatlarına göre TCK m. 179/f. 3 bakımından önemli olan alkolün alınması değil, alkol alınmasının güvenli sürüş yeteneğine etkisidir. Uygulamada ise mahkemelerin ve kolluk birimlerinin, eylem sırasında veya eylemden sonra alkolün güvenli sürüş yeteneğine ilişkin olumsuz etkilerini sağlıklı olarak saptayamadığı veya gerekçelendiremediği sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Yine içtihat birliğinin sağlanabilmesi bakımından bir alt sınırın belirlenmesinin ve buna göre uygulama yapılmasının bu nevi sorunları bertaraf edebileceği savunulmuştur⁴³. Gerçekten de kişinin şekilde emniyetli araç sevk ve idare etme yeteneğinin ortadan kalktığından dış dünyaya yansıyan hareketlerinden tespit edilmesi her zaman mümkün olmamaktadır. Bu tespit tanık açıklamaları, trafik tutanakları, olay sırasında elde edilen görüntü kayıtları⁴⁴ ile ispatlanabileceksede her somut olayda bunun gerçekleştirilmesi kolay olmayabilir. Zira alkolü olduğu tespit edilse dahi sürücü, tespitin gerçekleştirildiği sınırlı mekanda trafik güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir hareket gerçekleştirermiş olabilir. Buna karşın kontrolü gerçekleştiren görevlilerin bulunmadığı yerde, sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye atacak hareketlerde bulunmuş olması mümkündür. Görevlilerin ve adli mercilerin sınırlı kontrol imkanları nedeniyle, dış dünyaya yansıyan tehlikeli hareketin ispatlanamaması muhtemeldir. Yine bazı kararlarda bu kriterin çok katı şekilde uygulanması da aslında suç teşkil etme ihtimali olan eylemlerin cezasız kalması sonucuna yol açmaktadır⁴⁵. Halbuki Yargıtay'ın ikinci dönem uygulamasın-

43 **CENEL**; s. 162; **ÇINAR**; s. 684.

44 **ÇINAR**; s. 684.

45 Yargıtay'ın verdiği bir karar "Olayda sanığın maddi hasarlı trafik kazasını el freninin kendiliğinden atması üzerine otobüsün hareket etmesi sonucu oluştuğuna dair savunmasının aksine delil bulunmadığı gözetilmeden ve kazayı aldığı alkolün etkisiyle, emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olması sebebiyle gerçekleştirdiği hususunda tıbbi bulgular ve sanığın dışa yansıyan davranışlarına bağlı olarak bir tespit yapılmadan eksik soruşturma ile yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, servis şoförü olan sanık hakkında alkolü olarak araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan hüküm kurulması sebebiyle tayin olunan hapis cezası karşılığı olarak ehliyetinin geri alınmasına ve araçtan yararlanmayı engelleyecek şekilde araç ruhsatının geri alınmasına karar verilmesi kararının bozulması gerekmiştir" (Bkz. Yar. 2. CD., E. 2006/5432, K. 2006/19002, Tarih: 23/11/2006) şeklinde kaleme alınmıştır. Kanaatimizce bu olayda sanığın el freninin kendiliğinden atması halinde durumu kontrol altına alamaması ve alkolü olması

daki mutlak karine gereği kişinin aracı emniyetli biçimde sevk ve idare etme yeteneğinin ortadan kalktığı, aksi ispatlanamaz biçimde kabul edilmektedir. Böylece dış dünyaya yansıyan ayrı bir tehlikenin tespiti gerekmekte, kişinin zaten tehlikeli eylemi gerçekleştirdiği kabul edilmektedir.

Yargıtay'ın mutlak karine uygulamasına geçmesindeki bir diğer sebep ise Karayolları Trafik Kanunu ("KTK") m. 48'in, 24/05/2013 tarih ve 6487 sayılı Kanun'un 19. maddesi ile değiştirilmesidir⁴⁶. İlgili değişiklik sonucu KTK m. 48/f. 6 hükmü "Yapılan tespit sonucunda, 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır" şeklinde kaleme alınmıştır. Böylece Yargıtay ikinci dönem uygulamasına temel oluşturan 1,00 promillik sınır da yasal düzenlemeye yansımıştır⁴⁷.

arasındaki etkileşim de suçun oluşumunda dikkate alınabilirdi. Zira alkollü olması sebebiyle araç kullanmak gibi riskli bir faaliyeti gerçekleştiren sürücünün, kendisi dışında gelişen ani olaylara karşı tepki geliştirememesi ve aslında önleyebileceği sonuçları önleyememesi de TCK m. 179/f. 3 içerisinde mütalaa edilebilecektir. Halbuki Yargıtay bu nevi bir durumu değerlendirmeden, TCK m. 179/f. 3'ten dolayı kurulan hükmü bozmuştur. Yine bazı Yargıtay kararlarında TCK m. 179/f. 3 ile f. 2 arasındaki lafzi farklılık adeta yok sayılmış ve f. 2'deki kriterler TCK m. 179/f. 3'e ilişkin incelemelerde de kullanılmıştır. Örneğin Yargıtay tarafından verilen bir diğer karar "maddede belirtilen 'emniyetli bir şekilde' ifadesinin kişilerin hayatı, sağlığı ve mal varlığı açısından bir tehlikeye neden olunması şeklinde anlaşılması gerektiği, salt alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmanın ne şekilde trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilmeden mahkumiyete karar verilemez" (bkz. Yar. 2. CD., E. 2007/13549, K. 2007/13586, Tarih: 24/10/2007) şeklinde hüküm kurulmuştur. Benzer yöndeki bir diğer kararda da "suçun oluşabilmesi için kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı açısından tehlikeye neden olunması gerekir. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilmedikçe salt alkollü araç kullanan kişi hakkında TCK 'nın 179. maddesi uyarınca ceza tayin edilmesi hatalıdır" (bkz. Yar. 2. CD., E. 2007/36, K. 2007/137, Tarih: 16/01/2007) şeklindedir. Söz konusu hükümle, f. 2'deki tehlikenin yönelmesi gereken değerler, f. 3'ün uygulanmasında da dikkate alınmıştır. Bu yaklaşım ise "emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olma" kriterini oldukça daraltmaktadır.

46 Belirtmek gerekir ki Yargıtay tarafından mutlak karinenin uygulandığı kararlara 2012 yılından itibaren rastlanabilmektedir. Dolayısıyla KTK m. 48 bakımından 2013 yılında gerçekleştirilen söz konusu değişiklik, mutlak karine sistemine geçilmesinden ziyade, bu sistemin yeknesaklaşması hususunda etkili olmuştur. Hatta bu husus Yargıtay uygulamasının kanunlaştırılması olarak nitelendirilmiştir. Bkz. **KILIÇARSLAN İSFEN**; Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma Suçları, s. 112. Aşağıda hükmün bir içtima düzenlemesi olarak anlaşılması gerektiği ve bu şekilde yorumlanmaması gerektiği üzerinde ayrıca duracağız.

47 Yargıtay'ın güncel kararlarında da söz konusu değişikliğe atıf yapılarak hüküm kurulduğu görülmektedir. Örneğin Yargıtay 2016 yılında vermiş olduğu yeni tarihli bir kararında "İncelenen dosyada 170 promil alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sanığın, güvenli sürüş yeteneğini kaybettiği, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/6. maddesindeki 'yapılan tespit sonucunda,

III- Mutlak Karine Sisteminin Tehlike Suçları Bakımından Değerlendirilmesi

Aşağıda daha detaylı şekilde ele alacağımız üzere TCK m. 179'te düzenlenmiş suç bir tehlike suçudur. İnceleme konumuz bakımından önem arz eden TCK m. 179/f. 3'te düzenlenen suç tipinin ise soyut tehlike suçu olduğu kabul edilmektedir. Soyut tehlike suçları bakımından eylemin tehlikeliliğinin ayrıca araştırılmasına gerek olmadığı, eylemin gerçekleştirilmesinin yeterli olduğu ileri sürülmektedir⁴⁸. Yargıtay da 1,00 promil düzeyin üzerinde alkol alınarak araç kullanılmasının, aksi ispatlanamayacak bir şekilde, emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanma hareketini oluşturduğunu kabul etmektedir. Kanaatimizce bu nevi bir uygulama, ceza hukukunun esaslarıyla bağdaşmayan, özellikle de ceza hukukunun eyleme dayalı objektif niteliğini göz ardı eden bir yaklaşımı ortaya koymaktadır. Aşağıdaki detaylı şekilde açıklayacağımız bu görüşümüz, tehlike suçlarına ilişkin yaklaşımla da yakından ilgilidir. Bu nedenle öncelikle tehlike suçlarına ilişkin çeşitli değerlendirmeler yapılacak, ardından da mutlak karine sisteminin kabulünün, ceza hukuku bakımından sınırlı tarafları ortaya koyulmaya çalışılacaktır.

A- Tehlike Suçları

1- Tehlike Suçlarının Ceza Hukukundaki Rolü

Tehlike suçlarının türlerini incelemeyen evvel, ceza hukukunda tehlikenin rolünün belirlemek gerekir. Kanun koyucu çeşitli hukuksal değerlerin korunması için mutlaka zararın gerçekleşmesini beklemez. Gerçekten de

1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır" şeklindeki düzenleme de dikkate alınarak atılı suçun yasal unsurlarının oluştuğu gözetilmeksizin, sanığın mahkumiyeti yerine, yazılı şekilde beraatine karar verilmesi" (bkz. Yar. 12. CD., E. 2015/8527, K. 2016/7205, Tarih: 26/04/2016) şeklinde hüküm kurarak, Adli Tıp Kurumu'nun yeknesak görüşü dışında KTK m. 48/f. 6'ya dayanarak hüküm kurmuştur.

48 İÇEL, **Kayihan**; Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, İstanbul 2016, s. 276; ÖZBEK/DOĞAN/BACAĞIZ/TEPE; Genel Hükümler, s. 239; CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT; s. 262; ZAFER; s. 207; ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA; s. 287; ÖZTÜRK/ERDEM; s. 197; DEMİRBAŞ; s. 245; ZAFER; s. 207; ÖZGENÇ; s. 200.

bazı durumlarda bir zarar tehlikesi veya zarar ihtimali de suç haline getirilerek, belirli hukuksal değerler daha etkin bir biçimde korunmaktadır⁴⁹. Hukuksal değerlerin korunma seviyesiyle bağlantılı olarak suçun tehlike veya zarar suçu olacağı belirlenmekte ise tehlike ve zararın, eylemin korunan hukuksal değer üzerindeki etkisi olduğu kabul edilmelidir.

Belirtmek gerekir ki tehlike suçlarının hukuki niteliği doktrinde oldukça tartışmalıdır. Bazı yazarlara göre tehlike ve zarar, suçun maddi konu üzerindeki etkisidir⁵⁰. Suçun maddi konusu, suça vücut veren hareketin üzerinde gerçekleştiği objeler veya insanlardır⁵¹. Belirtmek gerekir ki suçun maddi konusunun, hareketin üzerinde gerçekleştirildiği her obje veya insan olmadığı, tipte yer alan hareketin üzerinde gerçekleştiği insan veya obje olduğu da kabul edilmektedir⁵². Suçun maddi konusunun soyut varlıklar olabileceği bazı yazarlarca kabul edilmektedir⁵³. Buna karşın doktrinde bizim de katıldığımız bir görüş, suçun maddi konusunun soyut varlıklar olamayacağı yönündedir⁵⁴.

Tehlikenin, suçun maddi konusu üzerinde etki gösterdiği yönündeki görüşlere katılmamaktayız. Suçun maddi konusu, hareketlerin üzerinde gerçekleştiği objeler veya insanlardır. Hareketin tabi boyutunun bulunması, aslında suçun maddi konusunun da doğal bir kavram olması, yani dış dünyada algılanabilir olmasını gerektirmektedir. Örneğin hırsızlık suçunun maddi konusu olan eşya, dış dünyada algılanabilir bir obje olmalıdır.

49 **DARAGENLİ, Vesile Sonay**; Tehlike Suçları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1998, s. 120; **ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA**; s. 286; **DEMİRBAŞ**; s. 245; **ÖZGENÇ**; s. 200.

50 **ÖZGENÇ**; s. 199; **ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA**; s. 286; **KOCA/ÜZÜLMEZ**; s. 113; **AKBULUT**; s. 339.

51 **TOROSLU**; s. 185; **ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA**; s. 284; **DEMİRBAŞ**; s. 547; **ÖZBEK/ DOĞAN/ BACAĞIZ/TEPE**; Genel Hükümler, s. 222; **ÜNVER**; s. 142; **ZAFER**; s. 163; **HAKERİ**; Genel Hükümler, s. 142; **KOCA/ÜZÜLMEZ**; s. 113; **AKBULUT**; s. 339.

52 **TOROSLU**; s. 185; **ÖZTÜRK/ERDEM**; s. 174.

53 Bkz. **ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA**; s. 285; **AKBULUT**; s.338, 339.

54 Bkz. **TOROSLU**; s. 188; **ÖZTÜRK/ERDEM**; s. 175; **DEMİRBAŞ**; s. 547; **ZAFER**; s. 163. Hareketin doğal (ontolojik) boyutu, aslında hareketin üzerinde gerçekleşmesi gerektiği kabul edilen suçun maddi boyutunun da tabiatta algılanabilir, yani somut bir varlığının olması gerekliliğini doğurmaktadır. Suçun maddi boyutunun soyut varlıklar olabileceği yönündeki görüş ise, maddi konu ile hukuki konunun, yani korunan hukuksal değerlerin birbirine karıştırılmasına yol açabilecektir.

Bununla birlikte korunan hukuksal değer, normatif bir değeri karşılamaktadır. Hırsızlık suçunda korunan hukuksal değer mülkiyet veya zilyetliktir. Halbuki mülkiyet ve zilyetlik somut objeler değildir ve aslında tabiatta algılanabilir olmayan, normatif kavramlardır. Tehlike ve zararın da korunan hukuksal değer üzerinde gerçekleşmesi, aslında söz konusu etkinin dış dünyada algılanamayan, hukuksal etkiler olması sonucunu doğuracaktır. Bir diğer deyişle zarar ve tehlike doğal değil, normatif boyutta gerçekleşen salt hukuki etkilerdir.

Suçun maddi konusunu etkileyen unsur ise neticedir. Her ne kadar doktrinde neticesiz suçların olabileceği kabul edilse de, kanaatimizce neticesiz bir suçtan bahsedilemeyecektir⁵⁵. Her suçun bir neticesi vardır. Bu netice bazen hareketten ayrıdır, bazen de harekete bitişiktir. Ancak hareketin doğal bir boyutunun olması, aslında bu hareketin dış dünyada algılanabildiği ve bir değişiklik yarattığı anlamına gelmektedir. İşte tipteki hareketin, tabiattaki görünümü de aynı zamanda neticeyi oluşturabilecektir⁵⁶. Bu bağlamda tipik hareketin dış dünyada meydana getirdiği, hukuki bakımdan değer taşıyan değişiklik neticedir⁵⁷. Hareketin tipik olması, yani sırf doğacı bir anlayışla ele alınmaması, oluşumu bakımından neticenin de hukuki bir değer taşıması gerekliliğini doğuracaktır. Bir diğer deyişle doğal anlamda hareketin, doğal bir neticeyi de meydana getirmesi kaçınılmazdır. Ceza hukuku bakımından önem taşıyan netice ise dış dünyada meydana gelen değişikliklerden suç tipiyle ilişkili olanıdır. Neticenin suç tipiyle ilişkilendirilmesinde ise suçun maddi konusu önem taşımaktadır. Bir diğer deyişle hukuki, yani ceza hukuku bakımından önem taşıyan netice, hareketin dış dünyada meydana getirdiği değişikliklerden suçun maddi konusu üzerinde gerçekleşenidir.

55 Aynı doğrultuda **ALACAKAPTAN, Uğur**; Suçun Unsurları, Ankara 1970, s. 44, 45; **DÖNMEZER, Sulhi/ERMAN, Sahir**; Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım Cilt I, 12. Baskı, İstanbul 1997, s. 380; **İÇEL**; s. 275; **DARAGENLİ**; s. 51; **CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide/ÇAKMUT, Özlem**; Türk Ceza Hukukuna Giriş, 9. Baskı, İstanbul 2016, s. 259; **ZAFER**; s. 207; **ÖNDER; Ayhan**; Ceza Hukuku Genel Hükümler Cilt: II, 1. Bası, İstanbul 1989, s. 55.

56 Aynı doğrultuda **ÖZEK, Çetin**; "1997 Türk Ceza Yasa Tasarısı'na İlişkin Düşünceler", Prof. Dr. Sahir Erman'a Armağan, İstanbul 1999, s. 649; **DARAGENLİ**; s. 51, 52.

57 **ALACAKAPTAN**; Suçun Unsurları, Ankara 1970, s. 44, 45; **DÖNMEZER/ERMAN**; Cilt I, s. 380; **İÇEL**; s. 275.

Doktrinde bir diğer görüşe göre tehlike ve zarar suçun hukuki neticesidir⁵⁸. Kanaatimizce tehlikeyi netice olarak kabul eden görüş de eksik kalmaktadır. Zira zarar veya tehlike suçun, korunan hukuksal değer üzerinde ortaya çıkan etkileridir. Ancak neticeyi yalnızca tehlike veya zarar olarak kabul etmek, neticeye salt normatif bir anlam verilmesine ve hareketin ontolojik boyutuyla olan bağının kopmasına yol açacaktır. Aksine neticenin normatif boyutta düşünülmesine gerek yoktur. Zira hukuki anlamda önem taşıyan neticenin, dış dünyada algılanabilen, yani doğal bir unsur olan suçun maddi konusu üzerinde gerçekleştiği kabul edilirse, neticeye sırf doğal bir anlam yüklenmesi yeterli olacaktır. Neticenin normatif boyuttaki izdüşümü ise tehlike ve zarar olacaktır. Ancak bu kavramlar birbiriyle paralellik gösterse de aynı değildirler. Bir diğer ifadeyle, hukuki netice dahi suçun maddi konusu üzerinde gerçekleştiği için tabiatta algılanabilecektir ve normatif boyuttan tamamen ayrılacaktır. Tehlike ve zarar ise hareket ve/veya neticenin normatif düzlemdeki etkisi olarak farklı bir anlam taşımaktadır⁵⁹. Bu bakımdan netice ile tehlike ve zarar arasında bir bağlantı kurmak kısmen mümkün olabilirse de, gerekli değildir.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, tehlike suçlarının kabulünün sebebi, bazı hukuksal değerlerin daha etkin biçimde korunmasıdır. Bu nedenle tehlikenin ceza hukuku bakımından mahiyetinin ve ilgili diğer kavramlarla ilişkisinin anlaşılabilmesi bakımından suçla korunan hukuksal değerlerin incelenmesi gerekmektedir.

58 **DÖNMEZER/ERMAN**; Cilt I, s. 383; **DARAGENLİ**; s. 52; **OZANSÜ, Mehmet Cemil**; Ceza Hukukunda Kasttan Doğan Sübjektif Sorumluluk, Ankara 2007, s. 72, 73. Benzer doğrultuda **KEÇELİOĞLU, Elvan**; “Ceza Hukukunda Haksızlık, Hareketin ve Neticesinin Haksızlığı (Alman Ceza Hukuku Üzerine Bir İnceleme)”, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 21, Nisan 2013, s. 29. Belirtmek gerekir ki zarar ve somut tehlikeyi netice, soyut tehlikeyi neticesi harekete bitişik suç olarak kabul eden yazarlar da vardır. Bkz. **ZAFER**; s. 209, 210; **HEINRICH, Bernd**; Ceza Hukuku, Genel Kısım I, (Edit. **ÜNVER, Yener**), Ankara 2014, s. 93, 94.

59 Doktrinde bu görüşümüzü destekler nitelikte, korunan hukuksal değer, duyu organlarıyla algılayamayacağını ve soyut olduğu görüşü savunulmaktadır. Bkz. **ÖZTÜRK/ERDEM**; s. 175. Benzer doğrultuda **ÖZBEK/DOĞAN/BACAĞIZ/TEPE**; Genel Hükümler, s. 221; **ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA**; s. 286; **HAFIZOĞULLARI/ÖZEN**; Genel Hükümler, s. 229; **KOCA/ÜZÜLMEZ**; s. 112. Hakere de benzer şekilde tipte geçen hareketin, cezalandırmaya layık olmaması sonucunu doğuran toplumsal uygunluk kavramının ampirik değil, normatif bir kavram olduğunu vurgulamıştır. Bkz. **HAKERİ, Hakan**; “Ceza Hukukunda Önemli Hareketler”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 69, Yıl: 2007, s. 73, 74.

Korunan hukuksal değer, bir suç tipi bakımından hareketin elverişliliğinin tespitinde rol oynaması, normun oluşturulmasının temel sebebini⁶⁰ ve hukuka aykırılığın maddi içeriğini teşkil etmesi nedeniyle oldukça önemlidir⁶¹. Özellikle inceleme konumuz bakımından korunan hukuksal değer hareketin elverişliliğindeki ve hukuka aykırılık unsurunun maddi boyutunu oluşturma rolleri önemlidir.

Korunan hukuksal değer suçun hukuka aykırılık unsurunun maddi içeriğini oluşturmaktadır. Hukuka aykırılık unsurunun biçimsel boyutu, bir emir veya yasak normunun var olmasına karşılık gelmektedir. Bununla birlikte emir veya yasak normunun varlık sebebi ve kapsamı korunan hukuksal değere karşılık gelmektedir. Bu nedenle suç tipini oluşturan normun maddi içeriği, korunan hukuksal değeri teşkil etmektedir⁶². Aslında hukuka aykırılık unsurunun maddi ve biçimsel boyutları arasındaki bahsi geçen bütünlük aynı zamanda ceza hukukunun, hukuki değerlere yönelik koruyucu yapısını da ortaya koymaktadır⁶³. Emir veya yasak normunun içeriği,

60 Korunan hukuksal değer suçun ihdas edilme sebebi ve *ratio legis*dir. Gerçekten de bütün suçlar, hukuksal bir değer koruması amacıyla düzenlenmektedir. Bkz. **ÖZEK**; s. 643; **KEYMAN, Selahattin**; “Tipiklik ve Ceza Hukuku”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 37, Sayı: 1-4, Yıl: 1980, s. 105; **DEMİRBAŞ**; s. 546. Bir diğer deyişle suç tiplerini birbirinden ayıran ve her suç tipinin ayrı şekilde ihdas edilmesinin sebebi farklı hukuksal değerlerin korunmasıdır. Burada kanun koyucu ceza hukukunun *ultima ratio* olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak, ancak toplumsal düzeni önemli derecede bozan korunan hukuksal değer ihlallerini son çare olarak suç haline getirmelidir. Bkz. **HAKERİ**; “Ceza Hukukunda Önemsiz Hareketler”, s. 60. Benzer şekilde hukuksal yararın, suç tipini meşru kılan ideal değer olduğu da kabul edilmiştir. Bkz. **ÖZTÜRK/ERDEM**; s. 175.

61 Bu konularla ilgili daha detaylı değerlendirme için bkz. **TÜRAY, Aras**; Nefret Söylemi Bağlamında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçu, Ankara 2016, s. 222 – 225.

62 **ÜNVER**; s. 971; **KATOĞLU, Tuğrul**; Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık, Ankara 2003, s. 80; **KEYMAN, Selahattin**; “Cürmi Fiilin Yapısal Unsuru Olarak Hareket”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 40, Sayı: 1-4, Yıl: 1988, s. 132; **İÇEL**; s. 307; **HAFIZOĞULLARI/ÖZEN**; Genel Hükümler, s. 223; **ÖZBEK/DOĞAN/BACAĞSIZ/TEPE**; Genel Hükümler, s. 287; **ÖNDER**; s. 150.

63 **ÖZEK**; s. 646, 647. Özek, hukuka aykırılığı biçimsel ve maddi boyutları yerine, biçimsel açıdan suç ve öz bakımından suç terimlerini kullanmıştır. Ayrıca belirtmek gerekir ki bahsi geçen koruyucu yapı devleti değil, bireysel hak ve özgürlükleri korumaya yöneliktir. Alacakaptan bu hususu “Ceza hukuku, liberalleşerek, temek hak ve özgürlükleri baskı altında tutmanın değil, bunlara; kamusal ya da özel odaklardan ve güçlerden gelebilecek saldırı ve müdahalelere karşı eşit biçimde ve ayırım gözetmeyen etkin bir koruma sağlayacak bir araç haline dönüşmelidir” diyerek açıklamıştır. Bkz. **ALACAKAPTAN, Uğur**; “Fikir ve Düşünce Özgürlüğü ve Tehlike Suçları, Çağdaş Batı Hukukunda Bu Konudaki Düşünce ve Uygulamalar”, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, Cilt: 2, Yıl: 2000, s. 8.

hukuksal değerın korunmasına yönelik olduđu için, soyut suç tiplerinin hepsi, en azından bir hukuksal değeri korumaya hizmet edecektir. Bu bağlamda normda yer alan fiil gerçekleştirilse dahi eđer korunan hukuksal değeri ihlal edilmemişse bu durumda hukuka aykırı olan bir fiilden, dolayısıyla haksızlık ve suçtan bahsedilemeyecektir⁶⁴.

Korunan hukuksal değeri suç tipi bakımından bir diđer işlevi ise hareketin elverişliliğinin veya diđer bir adıyla fiilin ihlal edicilik karakterinin tespitinde rol oynamasıdır. Gerçekten de doğal hareketin hukuki hareket olarak değerlendirilmesinde, bu hareketin tipik olarak nitelendirilebilmesi için elverişli olması gerekmektedir⁶⁵. Bizim de katıldığımız görüşe göre hareketin elverişliliğiyle kastedilen, hareketin korunan hukuksal değeri ihlale elverişli olmasıdır⁶⁶. TCK m. 35'te düzenlenen teşebbüs hükmü de bu görüşü destekler niteliktedir. Hükme göre kişi işlemeyi kastettiği suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlamalıdır. Dolayısıyla doğal hareketin, tipik⁶⁷ veya bir diđer deyişle hukuki bir hareket olarak değerlendirilmesi, elverişli olması şartına bağlamıştır. Elverişliliğın korunan hukuksal değeri bakımından değerlendirileceği de hükmün ikinci fıkrasından çıkartılabilmektedir. Hükmün ilgili kısmı, failin teşebbüs halinde ortaya çıkan zarar veya tehlikenin ağırlığına göre cezalandırılacağı yönündedir. Bu kapsamda hareketler elverişli olmalı ve fail elverişli hareketleri sonucunda ortaya çıkan zarar veya tehlikeye göre cezalandırılmalıdır. Hareketlerin elverişliliği ise, korunan hukuksal değeri üzerinde gerçekleşen zarar veya tehli-

64 Aynı doğrultuda **HAFIZOĞULLARI/ÖZEN**; Genel Hükümler, s. 220.

65 Nitekim "hareketin ayırıcı, eleyici, sınırlayıcı fonksiyonu" da buradan ortaya çıkmaktadır. Ceza hukuku bakımından hangi hareketlerin önemli ve önemsiz kabul edileceği, korunan hukuksal değeri bakımından ihlal ediciliğinin amaçsal (*gai*) yorumuna tabi olarak belirlenecektir. Bkz **HAKERİ**; "Ceza Hukukunda Önemsiz Hareketler", s. 64. Benzer sonuca ulaşan bir diđer görüş ise tehlikenin gerçekleşme imkanı bulunmadığı durumlarda, hukuka aykırı bir sonuca yönelik her davranışın tehlikeli sayılmamasına dayanmaktadır. Bkz. **HAFIZOĞULLARI/ÖZEN**; Genel Hükümler, s. 230.

66 **ALACAKAPTAN, Uğur**; İşlenemez Suç, Ankara 1968, s. 64; **ÖZEK**; s. 651; **ÖNDER**; s. 51; **CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT**; s. 261; **HAFIZOĞULLARI/ÖZEN**; Genel Hükümler, s. 229; **HEINRICH**; s. 92, 93.

67 Burada tipik ifadesiyle kastedilen şekli anlamda tipiklik değildir. Bir diđer deyişle korunan hukuksal değeri ihlale elverişli olmayan hareket, suçun tanımlandığı norma şeklen uygun olabilir. Ancak bu harekete ceza hukuku bağlamında bir sonuç bağlanması, hareketin maddi olarak da tipe uygun olmasını, yani korunan hukuksal değeri ihlale elverişli olmasını gerektirir.

keye göre değerlendirilecektir. Bir suçla ilişkin incelemede de, doğal hareketin tipte aranan hareket niteliğini kazanabilmesi, hareketin suçla korunan hukuksal değeri ihlale elverişli olmasına bağlıdır. Eğer hareket elverişli değilse fiilin ihlal edici karakteri haiz olmadığı ve haksızlığın oluşmadığı sonucuna ulaşılmalıdır.

Tehlike ile korunan hukuksal değerlerin etkisi de bu noktalarda ortaya çıkmaktadır. Hareketin elverişliliğinin korunan hukuksal değere yönelik olması, aynı zamanda hareketin tehlikelilik unsurunu da barındırması anlamına gelecektir. Bu durum kendisini aynı zamanda hukuka aykırılık unsuru bakımından da tekrarlayacaktır. Hukuka aykırılığın şekli boyutu, bir emir veya yasak normunun var olması gereksinimine işaret ederek, kanunilik prensibinin de dayanağını teşkil etmektedir. Bununla birlikte kanundaki suç tipine uygun olan bir eylemin hukuka aykırı olabilmesi için aynı zamanda, suçun ihdas edilme sebebinin oluşturan korunan hukuksal değeri de ihlal etmesi gerekmektedir. Tipe uygun olan fiil, korunan hukuksal değeri ihlal etmiyorsa suç oluşmayacaktır. Örneğin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu m. 150/f. 2'de⁶⁸ banka isminin izinsiz olarak kullanılması suç olarak düzenlenmiştir. Maddenin lafzı dikkate alındığında, Kanunda belirtilen mercilerden izin alınmaksızın “kan bankası” ya da “sperm bankası” gibi isimlerin kullanılması da suç olarak sayılmalıdır. Halbuki bu örneklerdeki fiiller, tipe uygun gibi görünse de aslında suçla korunmakta olan bankacı-

68 **Bankacılık Kanunu m. 150: (1)** Bu Kanuna göre alınması gereken izinleri almaksızın banka gibi faaliyet gösteren ya da mevduat kabul eden yahut katılım fonu toplayan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bu suçun bir işyeri bünyesinde işlenmesi hâlinde bu işyerlerinin bir aydan bir yıla kadar, tekrerrür hâlinde ise sürekli olarak kapatılmasına karar verilebilir.

(2) Bu Kanuna göre alınması gereken izinleri almaksızın ticaret unvanlarında, her türlü belge, ilân ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda banka adını ya da banka gibi faaliyet gösterdikleri ya da banka gibi mevduat veya katılım fonu topladıkları izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bu işyerlerinin bir aydan bir yıla kadar, tekrerrür hâlinde ise sürekli olarak kapatılmasına karar verilebilir.

(3) Yukarıdaki fıkralara aykırılık hâlinde Kurumun ilgili Cumhuriyet başsavcılığını muhatap talebi üzerine sulh ceza hâkimince, dava açılması hâlinde davaya bakan mahkemeye işyerlerinin faaliyetleri ve reklamlar geçici olarak durdurulur, ilânları toplatılır. Bu tedbirler, hâkim kararıyla kaldırılıncaya kadar devam eder. Bu kararlara karşı itiraz yolu açıktır.

lık düzenine duyulan güven ve istikrarı tehlikeye sokmadığı, yani korunan hukuksal değeri ihlal etmediği için suç teşkil etmemektedir⁶⁹. Burada korunan hukuksal değer ihlal edilmemesi sebebiyle, fiilin hukuka aykırılık teşkil etmediği ya da “kan bankası” ve “sperm bankası” isimlerinin kullanılmasının Bankacılık Kanunu m. 150/f. 2 bakımından önem teşkil etmeyen bir hareket olduğundan bahisle suçun oluşmadığı kabul edilebilir⁷⁰. Zira bu nevi hareketler korunan hukuksal değer üzerinde bir tehlike meydana getirmemektedir ve ceza hukuku bakımından önem taşımamaktadır.

O halde tehlike, bir netice değil, eylemin korunan hukuksal değer üzerindeki etkisi niteliğindedir. Ayrıca bu etkisi sebebiyle ceza hukuku bakımından, hukuka aykırılık unsurunun maddi boyutunu teşkil etmesi ve hareketin elverişliliğinin değerlendirilmesi işlevlerini yerine getirmektedir.

2- Tehlike Suçlarının Türleri

Tehlike suçları bizim de kabul ettiğimiz görüşe göre somut, soyut ve öngörülen olmak üzere üçe ayrılmaktadır⁷¹. Somut tehlike suçlarının diğerlerinden ayırt edici özelliği, tehlikenin suç tipinde öngörülmesidir. Tehlikenin suç tipinde öngörülmesiyle, eylemin tehlikeliliğinin ayrıca normda belirtilen unsurlar kapsamında araştırılması gerektiği düzenlenmiştir. Bir diğer deyişle hakim, somut tehlike suçlarında, suç tipinde belirtilen tehlikenin de gerçekleşip gerçekleşmediğini ayrıca belirlemelidir⁷². Örneğin

69 **AYTEKİN İNCEOĞLU, Asuman**; Bankacılık Kanunu'nda Yer Alan Suçlar, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı Kamu Hukuku Bilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2006, s. 148.

70 Belirtmek gerekir ki Alman ceza hukukunda fiilin ihlal ediciliğinin, hukuka aykırılık unsuru altında ayrıca mütalaa edilmediği; şekli ve maddi olan tipik eylemin gerçekleştirilmesi ve bir hukuka uygunluk sebebinin bulunmamasıyla haksızlığın oluştuğunun kabul edildiği belirtilmektedir. Bkz. **KEÇELİOĞLU**; s. 24, 25.

71 Bkz. **DARAGENLİ**; s. 59.

72 **DARAGENLİ**; s. 59; **İÇEL**; s. 276; **CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT**; s. 263; **ZAFER**; s. 205; **ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ/TEPE**; Genel Hükümler, s. 238. Belirtmek gerekir ki doktrinde bir görüş somut tehlike suçlarında, tehlikenin objektif cezalandırılabilme şartı olduğu yönündedir. Bu görüşle ilgili bkz. **ÖZGENÇ**; s. 201; **ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA**; s. 287; **KOCA/ÜZÜLMEZ**; s. 115. Somut tehlikenin oluşmasını, objektif cezalandırılabilme şartı olarak kabul eden görüşlere katılmıyoruz. Şöyle ki somut tehlike aynı zamanda korunan hukuksal değer üzerinde ortaya çıkan bir etki olarak fiilin ihlal edici karakterini oluşturur. Somut tehlikenin cezalandırılabilme şartı olarak

TCK m. 170'te düzenlenen genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçunda, suç olarak öngörülen hareketin gerçekleştirilmesinin başkalarının hayatı, sağlığı veya malı bakımından bir zarar tehlike veya ihtimali oluşturup oluşturmadığının da araştırılması gerekecektir.

Soyut tehlike suçlarında ise tehlike suç tipinde belirlenmemiştir. Dolayısıyla bu nevi suçlarda somut bir tehlikenin varlığı araştırılmamakta, hareketin gerçekleştirilmesi suçun oluşumu için yeterli kabul edilmektedir. Tehlikenin oluştuğu yönünde bir varsayımaya dayanılarak tehlikenin oluşup oluşmadığına ilişkin ayrı bir inceleme yapılması gerekmemektedir⁷³. Bizim de katıldığımız görüşe göre, soyut tehlike suçlarında korunan hukuksal değer üzerinde somut bir tehlike araştırılmasa dahi, hareketin genel tehlikeliliği⁷⁴ dikkate alınmalıdır⁷⁵. Burada dikkate alınması gereken kriterin ise normun amacı ve genel mantığı olduğu belirtilmiştir⁷⁶. Yukarıda da değin-

kabul edilmesi, fiilin ihlal ediciliğiyle fail arasındaki psikik bağın hiçbir biçimde dikkate alınmaması anlamına gelecektir. Zira bu yaklaşıma göre somut tehlike suçunda, yalnızca hareketlerin yapılmasıyla suç oluşacak, hareketin elverişliliği ya da bir diğer adıyla fiilin ihlal edicilik karakteri hareketten bağımsız olarak değerlendirilecektir. Bize göre fiilin ihlal edicilik karakteri, fiilden ayrı tutulmamalıdır. Zira ihlal edicilik, haksızlığın bir unsuru olarak fiille bir arada ortaya çıkmaktadır.

73 **DARAGENLİ**; s. 59, 60; **ÖNDER**; s. 60, 61; **İÇEL**; s. 276; **ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ/TEPE**; Genel Hükümler, s. 239; **CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT**; s. 262; **ZAFER**; s. 207; **ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA**; s. 287; **ÖZTÜRK/ERDEM**; s. 197; **DEMİRBAŞ**; s. 245; **ZAFER**; s. 207; **ÖZGENÇ**; s. 200.

74 Koca ve Üzülmez tarafından soyut tehlike suçları, “belli davranış tarzlarının suçun konusu bakımından genel olarak tehlikeli olduğu yönünde kanuni bir uyarı” olarak nitelendirilmiştir. Buna karşın soyut tehlike suçlarında hakim tehlikenin varlığını araştırmasının gerekmediği belirtilmiştir. Bkz. **KOCA/ÜZÜLMEZ**; s. 114. Kanaatimizce de soyut tehlike suçlarında tehlikenin ayrıca oluşup oluşmadığının araştırılması gerekmemektedir. Buna karşın hareketin korunan hukuksal değer üzerinde genel bir tehlike yaratamayacak nitelikte olması halinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu sebeple soyut tehlike suçları bakımından özellikle failin genel bir tehlikenin dahi olmadığını ispat imkanı bulunması gerektiği ileri sürülmüştür. Bu konuyla ilgili bkz. **ÖNDER**; s. 62.

75 **DARAGENLİ**; s. 49, 50. **ZAFER**; s. 207, 208. Belirtmek gerekir ki soyut tehlike suçları bakımından gerçekte bir tehlikenin meydana gelip gelmediğinin önemli olmadığı, hareketin gerçekleştirilmesiyle gerçekte bir tehlike ortaya çıkmasa dahi failin cezalandırılacağı da ileri sürülmüştür. Bkz. **ÖNDER**; s. 61. Bize göre fiilin, korunan hukuksal değer üzerinde genel olarak bir tehlike dahi yaratmaması, savunma tarafından ileri sürülebileceği gibi hakim tarafından re'sen de gözetilebilecektir. Zira bu gibi bir durumda tipik bir hareketten, dolayısıyla bir haksızlık ve suçtan bahsetmek mümkün değildir.

76 **DARAGENLİ**; s. 64. Gerçekten de sadece soyut tehlike suçları bakımından değil, ceza hukukunun koruyucu genel karakteri dikkate alındığında bütün suçlar bakımından, pozitif normun ötesinde *ratio legisinin* de yol gösterici olacağı kabul edilmektedir. Bkz. **HAKERİ**; “Ceza Hukukunda

diğimiz üzere ceza hukukunun koruyucu yapısı dikkate alındığında, her bir suç tipinin oluşturulmasında farklı hukuksal değerleri korumak amacı güdüldüğü kabul edilecektir. Buradan hareketle suçun işlendiğinin kabul edilmesi için, eylemin de korunan hukuksal değeri ihlal edicilik karakterini haiz olması gerekmektedir. Aksi takdirde hukuka aykırılığın maddi boyutunun gerçekleşmediği ve şekli olarak tipte geçen hareketin, suçun oluşumu için aranan hukuki hareket vasfını kazanamayacağı sonucuna ulaşılmalıdır. O halde soyut tehlike suçu olarak öngörülmüş bir suç tipindeki hareketin de ihlal edicilik vasfını taşıması gerekir. İşte bu nedenle soyut tehlike suçlarında dahi eylemin korunan hukuksal değer üzerinde genel bir tehlikeyi yaratabilmesi gerekmektedir.

O halde bir tehlike suçunun kanuni tanımında, korunan hukuksal değer belirlenmiş şekilde etkilenmesi gerektiği öngörülmüşse somut tehlike, ancak fiilin korunan hukuksal değer üzerinde herhangi bir etki gerçekleştirilmesi gerektiği öngörülmemişse soyut tehlike suçu söz konusu olacaktır. somut tehlike suçlarında, normda belirtilen kriterler üzerinden tehlikenin araştırılması gerekmektedir. Buna karşın soyut tehlike suçlarında eylemin normun amacı ve mantığıyla bağlantılı olacak şekilde, korunan hukuksal değer bakımından genel bir tehlikeliliği barındırması suçun oluşumu bakımından yeterli kabul edilecektir.

Öngörülen tehlike suçları ise hareketin tehlikeli olmasının aranmadığı, ancak kanun koyucu tarafından ortaya çıkacak bir tehlikenin öngörülmesi sebebiyle düzenlenir⁷⁷. Öngörülen tehlike suçlarını diğerlerinden ayıran esas nokta, bu nevi suçlarda kanunda tehlike açıkça belirlenmemiştir ve hatta eylemin genel olarak bir tehlikelilik barındırması dahi aranmamıştır. Gerçekten de bu nevi suçlarda kanun koyucu tehlikenin varlığını öngöre-

Önemsiz Hareketler”, s. 63; **DÖNMEZER, Sulhi/ERMAN, Sahir**; Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım Cilt II, 11. Baskı, İstanbul 1997, s. 16, no. 690. İçel bu görüşe biçimsel hukuka aykırılığın tek başına yeterli olmayacağını belirterek dolaylı şekilde katılsa da aynı zamanda pozitif hukukun dışındaki her ölçünün, açık olmayacağını ve siyasal amaçlara alet edilme sakıncasını da beraberinde getirdiği çekincesini ileri sürmüştür. Bkz. **İÇEL**; s. 307, 308.

77 **DARAGENLİ**; s. 60.

rek çeşitli eylemleri cezalandırma yoluna gitmiştir⁷⁸. Örneğin 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un 13. maddesinde düzenlenen ruhsatsız ateşli silah bulundurma suçu öngörülen tehlike suçudur. Zira burada ruhsatsız şekilde ateşli silah taşıyan kişi, herhangi belirli bir tehlikeye yol açmamıştır. Bununla birlikte ruhsatsız silah taşınmasının, ileride bir tehlikeye yol açabileceğinden bahisle öngörülebilir tehlike yarattığı kabul edilmiştir. Soyut tehlike suçları ve öngörülen tehlike suçları arasında fark vardır. Şöyle ki yukarıda da belirttiğimiz üzere soyut tehlike suçlarında eylemin genel bir tehlike yaratması gerekmektedir. Buna karşın öngörülen tehlike suçlarında eylemin tehlikeliliği aslında *juris et de iure*, yani kanun tarafından düzenlenmiştir. Bu nedenle hareketin hükmen tehlikeli olduğu kabul edilmiştir. Dolayısıyla öngörülen tehlike suçlarında hareketin tehlikeli olmadığını ispatı da mümkün değildir⁷⁹. Öngörülen tehlike suçları eylemin gelecekteki muhtemel, yani öngörülen tehlikelerini dikkate almaktadır. Bu nevi suçlar cezalandırma alanını çok genişletmektedir ve oldukça dikkatli şekilde yaklaşılması gerekmektedir.

B- Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma Suçunun Tehlike Suçu Olarak İncelenmesi

İnceleme konumuzu oluşturan TCK m. 179/f. 3'teki düzenlemenin soyut bir tehlike suçu olduğu doktrinde ağırlıklı olarak kabul edilmektedir⁸⁰. Bazı yazarlar ise suçun oluşumu için birinci fıkrada olduğu gibi başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olma kriterini aramıştır⁸¹. Yukarıda da belirttiğimiz üzere somut tehlike suçlarında tehlike-

78 **DARAGENLİ**; s. 60.

79 **DARAGENLİ**; s. 55.

80 **ÖNOK**; s. 171; **CENTEL**; s. 158; **ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ/TEPE**; Özel Hükümler, s. 749; **ÇINAR**; s. 660; **KILINÇARSLAN İSFEN**; s. 96; **APAYDIN**; s. 101; **GERÇEKER, Hasan**; Yorumlu Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, Cilt: 3, 2. Baskı, Ankara 2014, s. 3587.

81 **MALKOÇ**; s. 2939. Benzer doğrultuda **PARLAR/HATİPOĞLU**; s. 2820. Belirtmek gerekir ki Parlar'ın görüşleri, Yargıtay içtihadının değişmesine karşın aynı kalmıştır. Nitekim daha sonra kaleme aldığı bir eserinde de aynı görüşleri sürdürmüştür. Bkz. **PARLAR, Ali**; Türk Ceza Kanunu Şerhi, 2. Cilt, Ankara 2015, s. 2050. Bazı Yargıtay kararlarında da suç somut tehlike suçuymuş gibi değerlendirilmiştir. Örneğin Yargıtay bir kararında "suçun oluşabilmesi için kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı açısından tehlikeye neden olunması gerekir. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü

nin üzerinde somutlaşması gereken hukuksal değerler suç tipinde gösterilmektedir. Buna karşın TCK m. 179/f. 3'te kişilerin hayatı, sağlığı ve malvarlığı, tehlikenin üzerinde somutlaşması gereken değerler olarak belirlenmemiştir. Dolayısıyla TCK m. 179/f. 3'te düzenlenen suçun oluşumu için, belirtilen değerler üzerinde somut bir tehlikenin aranmasına gerek yoktur.

Kanaatimizce de TCK m. 179/f. 3'te soyut bir tehlike suçu düzenlenmiştir. Bu bağlamda hareketin, korunan hukuksal değer üzerinde genel olarak bir tehlike yaratabilecek olması yeterlidir. Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olunmasına rağmen araç kullanılması halinde trafik güvenliği ve buna bağlı olarak kişilerin yaşamı, vücut bütünlüğü veya malvarlıkları üzerinde genel bir tehlike yaratılmışsa suçun oluştuğu kabul edilmelidir. Ancak emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olan kişinin, aracı kullanması bu nevi bir genel tehlikeyi dahi oluşturmuyorsa, artık suçun oluştuğundan bahsedilemeyecektir⁸². Örneğin yasal miktarın üzerinde alkol almış kişi, aracıyla evinin bahçesinden çıkmış ve on metre ötedeki kırmızı ışıkta dururken arkadan başka bir araç alkollü kişinin aracına çarpmışsa ve alkollü kişinin trafik düzenine aykırı bir hareketi yoksa, kişinin sadece alkollü olması nedeniyle bu suçu işlediğini söylemek mümkün değildir. Burada kişinin hareketi tipte yer alan unsurları karşılar görünse de aslında eylem trafik güvenliğini tehlikeye sokan bir eylem niteliğinde değildir.

Suç tipinde dahi yer almayan hareketlerin zaten TCK m. 179/f. 3 bakımından benzer bir değerlendirmeye tabi tutulmasına gerek yoktur. Örneğin ilgili suçun oluşması için aracın kullanılması hareketi bir unsur olarak belirlenmiştir. O halde aracın harekete geçirilmemesi, sadece şoför koltuğunda oturulması veya motorun çalıştırılması, kaza yapmış aracın yol kenarına çekilmesi suçun oluşumu için yeterli değildir⁸³.

tespit edilmedikçe salt alkollü araç kullanan kişi hakkında TCK 'nın 179. maddesi uyarınca ceza tayin edilmesi hatalıdır" (bkz. Yar. 2. CD., E. 2007/36, K. 2007/137, Tarih: 16/01/2007) şeklinde hüküm kurmuştur.

82 Aynı doğrultuda **ÖNOK**; s. 172.

83 **YARSUVAT, Duygun**; Trafik Suçları, İstanbul 1972, s. 82; **CENTEL**; s. 159; **ÖNOK**; s. 179; **ÇINAR**; s. 670; **ÖZBEK/DOĞAN/BACAĞSIZ/TEPE**; Özel Hükümler, s. 749; **APAYDIN**; s. 91, 92.

Trafik dışındaki alanlarda⁸⁴ aracın kullanılması da bu suçta vücut veremeyecektir. Ancak burada üzerinde durulması gereken husus, trafik dışındaki alanlarda aracın kullanılmasının suç tipindeki eyleme şekli bakımından mı yoksa maddi bakımdan mı aykırılık oluşturmadığıdır. Bir diğer deyişle trafik dışında araç kullanma eyleminin suçta oluşturulmamasının, eylemin trafik düzeni üzerinde bir tehlike yaratmamasından mı, yoksa bu nevi bir eylemin hükmün lafzı kapsamında değerlendirilememesinden mi kaynaklandığıdır. İlk etapta bu tartışmanın sadece teorik nitelikte olduğu ve pratik bakımdan bir fayda sağlamadığı düşünülebilirse de failin hataya düştüğü bazı hallerde, hatasından faydalanması veya faydalanamaması gibi pratik bakımdan önem taşıyan bazı sonuçların belirlenmesi bakımından önemli olduğu görülebilecektir. Örneğin emniyetli bir şekilde aracı sevk ve idare edemeyecek halde olan failin, alkollü olarak bir benzin istasyonunda aracı kullanması TCK m. 179/f. 3'teki suçta oluşturacaktır. Failin, benzin istasyonunun trafik düzeni kapsamında yer almadığı yönünde hataya düştüğü şeklindeki savunmasının değerlendirilmesinde ise yukarıdaki tartışma önem kazanacaktır. Eğer eylemin trafik düzeni içerisinde gerçekleşmesinin suçun şekli boyutuyla bağlantılı olan maddi bir unsur olduğu kabul edilirse failin hatası, suçun maddi unsurlarına ilişkin olacak ve esaslı olan hatası⁸⁵ nedeniyle, TCK m. 30/f. 1 hükmü gereği, kastı ortadan kalkacaktır. TCK m. 180'de düzenlenen trafik güvenliğini taksirle tehlike sokma suçunun da

84 Trafik dışındaki alanların tespiti için aslında trafik kavramının ele alınması gerekir. Trafik kavramı KTK m. 3/f. 1-a hükmünde "Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir" şeklinde tanımlanmıştır. O halde trafikte araç kullanımından bahsedilebilmesi için karayollarındaki bir faaliyet söz konusu olmalıdır. Karayolları da KTK m. 3/f. 1-b hükmünde "Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlar" şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca KTK m. 2'de kanun hükümlerinin ayrıca "Karayolu dışındaki alanlardan kamuya açık olanlar ile park, bahçe, park yeri, garaj, yolcu ve eşya terminali, servis ve akaryakıt istasyonlarında karayolu taşıt trafiği için faydalanılan yerler ile, erişime kontrollü karayolunda ve para ödenerek yararlanılan karayollarının kamuya açık kesimlerinde ve belirli bir karayolunun bağlantısını sağlayan deniz, göl ve akarsular üzerinde kamu hizmeti gören araçların, karayolu araçlarına ayrılan kısımlarında da" uygulanacağı öngörülmüştür. Dolayısıyla KTK m. 2'de sayılanların da trafik düzeninin bulunduğu alanlar olarak kabul edilmesi ve suç kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

85 Hatanın esaslı olması "Failin zihnindeki gerçeklik objektif gerçeklik ile örtüşüyor olsaydı yaptığı eylem suç tipine uygun olmayacaktı ise, yanlış esaslı kabul edilecektir" şeklinde tarif edilmiştir. Bkz. **ERMAN, R. Barış**; Yanılmanın Ceza Sorumluluğuna Etkisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2006, s. 26.

kara araçlarıyla işlenmesi öngörülmediği için fail hiçbir ceza almayacaktır. Buna karşın eylemin trafik düzeni içerisinde gerçekleştirilmesinin, trafik düzeni üzerinde bir tehlike yaratılmasının gerekli olduğundan bahisle maddi unsurlardan ziyade haksızlık içeriğiyle ilgili olduğu kabul edilirse, failin hukuki nitelendirmeye ilişkin bu hatası yasak yanılığısı olarak kabul edilecektir⁸⁶. Fail burada TCK m. 30/f. 4 kapsamında değerlendirilmesi gereken bir hataya düşmüş olacak ve bu hatasından ancak kaçınılmaz⁸⁷ ise faydalanabilecektir. Kanaatimizce eylemin trafik düzeninin hakim olduğu bir alanda gerçekleştirilmesi, suçun unsuru değil, korunan hukuksal değerle bağlantılı olarak suçun ihlal edicilik karakterinden ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla eylemin trafik düzeni içerisinde gerçekleşmediği yönündeki hata, suçun maddi unsurlarıyla ilgili değildir. Gerçekten de eylemin “trafikte araç kullanılması” şeklinde düzenlenmediği, “araç kullanılması” şeklinde düzenlendiği, ancak korunan hukuksal değerle bağlantılı şekilde bu eylemin trafik düzenini tehlikeye sokabilecek nitelikte olması gerektiğinden bahisle trafik düzeninin hakim olduğu bir alanda gerçekleşmesi gerektiği kabul edilmelidir. Buna bağlı olarak düşülen bir hata ise normun yorumlanmasında düşülen bir yasak yanılığısıdır ve haksızlık bilinciyle ilgilidir. Dolayısıyla yukardaki sorunun çözümünde TCK m. 30/f. 4 hükmü kapsamında ele alınması gereken bir hata söz konusu olacaktır. Burada ayrıca değerlendirilmesi gereken husus ise söz konusu hatanın kaçınılmaz olup olmadığıdır. Bir diğer deyişle fail, gerekli dikkat ve özeni gösterseydi söz konusu hataya düşmeyecek idiyse, hatası kaçınılabılır hatadır ve TCK m.

86 Yasak yanılığısından bahsedilebilmesi için failin maddi koşulları doğru algılamış olması, ancak hukuk düzeni kapsamında bir hataya düşmüş olması gerekmektedir. O halde yasak yanılığısında failin bilincindeki gerçeklik ile objektif gerçeklik arasında bir tutarsızlık söz konusu değildir. Buna karşın yasak yanılığısına düşmüş olan fail, yanılmasaydı, eylemi yürürlükte bulunan hukuk normlarına göre herhangi bir suç teşkil etmeyecekti. Dolayısıyla burada failin bilincinde geçerli olan ceza normları ile gerçekte yürürlükte bulunan ceza normları arasında bir tutarsızlık mevcuttur. Bu nevi bir hataya düşen kişinin de haksızlık bilinci, dolayısıyla kusurluluğundan bahsedilemeyecektir. Bu konuyla ilgili bkz. **ERMAN**; s. 123. Aslında doktrinde hukuki yanılığısı olarak da adlandırılan yasak yanılığısı, failin normun varlığı veya yorumlanmasında hataya düşmesidir. Bkz. **KOCA/ÜZÜLMEZ**; s. 354, 355; **ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA**; s. 560; **HAKERİ**; Genel Hükümler, s. 469, 470.

87 Hatanın kaçınılmaz olması, faile içine düştüğü hatadan kurtulmak için gerekli tedbirleri alma yükümlülüğünü yüklemiştir. Bir diğer deyişle eylemin hukuka aykırın olduğuna dair şüpheye düşen kişi, bunu aydınlığa kavuşturmak için kendisinden beklenilebilecek bütün yollara başvurmakla yükümlüdür. Bkz. **ERMAN**; s. 274.

30/f. 4 hükmünden faydalanamaz. Kanaatimizce bir araç sürücüsünün hangi alanların Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine tabi olduğunu bilmesi, objektif özen yükümlülüğü kapsamında değerlendirilmelidir. Dolayısıyla failin bu yöndeki hukuki hatası kaçınılabılır bir hata olarak nitelendirilmeli ve fail söz konusu hatasından faydalanamamalıdır.

TCK m. 179/f. 3 bakımından tartışılması gereken son bir husus, hükümde “emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olma” unsurunun tehlike suçları bakımından etkisidir. Yukarıda da belirtildiği üzere suçun kanuni tanımında, korunan hukuksal değer belirlenmiş şekilde etkilenmesi gerektiği öngörülmüşse somut tehlike, ancak fiilin korunan hukuksal değer üzerinde herhangi bir etki gerçekleştirilmesi gerektiği öngörülmemişse soyut tehlike suçu söz konusu olacaktır. Buradaki “emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olma” aslında trafik güvenliği üzerinde yaratılacak tehlikenin belirli bir boyuta gelmesi gerektiği yönünde bir unsurdur. Gerçekten de her alkollü araç kullanımı trafikteki riski arttıran bir harekettir⁸⁸. Buna karşın suç olarak düzenlenmiş hareket alkollü araç kullanılması değil, emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmaya rağmen araç kullanılmasıdır. Dolayısıyla kişi alkollü de olsa emniyetli şekilde araç kullanabilecek durumda ise suç oluşmayacaktır. “Emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olma” unsurunun anlaşılabilmesi için, bu kavramın karşıt anlamına bakılması gerekir. Bir kişinin emniyetli şekilde araç sevk ve idare edebilecek durumda kabul edilmesi için trafikte bulunduğu her anda, hiç kimseye zarar vermeyecek, tehlikeye sokmayacak ve herhangi bir şekilde trafiğin düzenli işleyişini engellemeyecek şekilde davranabilmesi gerekir. Ayrıca trafiğin akışı içinde ortaya çıkabilecek ani durumlara karşı gerekli reaksiyonu gösterebilmesi, bu bağlamda dikkatini anlık gelişen koşullara yoğunlaştırabilme yeteneğinden de yoksun bulunmaması gerekir⁸⁹.

88 **DUTTGE**; s. 218. Benzer bir husus alkol tesiri altında araç kullanmanın trafik kazalarına davetiyeye çıkardığından bahisle vurgulanmıştır. **AŞÇIOĞLU, Faruk/YAPAR, Belkıs/TÜTÜNCÜLER, Aliye/BELCE, Ahmet**; “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Açısından Alkol”, Adli Tıp Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 3, Yıl: 2009, s. 9.

89 **ÇINAR**; s. 690; **ÖNOK**; s. 174; **FAHL**; s. 106.

Tartışılması gereken husus ise suçun oluşumu için tehlikenin bu şekilde sınırlandırılmasının, suçu somut tehlike haline getirip getirmeyeceğidir. Suç tipinde hakim tehlikenin yönelmesi gereken değerler dışında, tehlikenin oluşumu için araştırması gereken bir takım unsurlara yer verilmişse bu tür suçların niteliği tartışılmıştır. Bu nevi suç tipleri hem soyut hem de somut tehlike suçları için aranan özellikleri haizdir. Gerçekten de TCK m. 179/f. 3'te öngörülen hareket aracın kullanılmasıdır. Buna karşın aracın emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmaya rağmen kullanıldığına da ayrıca tespit edilmesi gerekmektedir. İşte bu şekilde gerçekleştirilmesi gereken ayrı bir araştırma nedeniyle bu tür suçlara “soyut-somut tehlike suçları” denilmiştir⁹⁰. Gerçekten de soyut-somut tehlike suçlarında hakim hem soyut tehlike suçlarında olduğu gibi genel tehlikeyi hem de somut tehlike suçlarında olduğu gibi tehlike bakımından normda belirtilen kriterlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini araştıracaktır. Ancak belirtmek gerekir ki günümüzde bu tür suçların da soyut tehlike suçları olduğu kabul edilmektedir⁹¹. Dolayısıyla TCK m. 179/f. 3'te trafik güvenliği üzerinde gerçekleşmesi gereken tehlikeyle ilişkili “emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olma” unsurunun ayrıca araştırılacak olması, suçun soyut tehlike suçu olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir.

C- Mutlak Karine Sisteminin Ceza Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi

Mutlak karine sistemi, ceza hukukunun temel prensipleriyle uyuşmaktadır. Gerçekten de mutlak karine sistemi hem tehlike suçlarının genel esasları hem de ceza muhakemesi bakımından birçok noktada sorunlara yol açmaktadır. Bu başlık altında söz konusu sorunlar incelenecek, ardından da Yargıtay'ın mutlak karine uygulamasına geçmesindeki olası sebepler değerlendirilecektir.

90 Bu konuyla ilgili bkz. **DARAGENLİ**; s. 53. Zafer de benzer bir ayrımı hareketin elverişliliğine vurgu yapan ve hareketin elverişliliğine vurgu yapmayan soyut tehlike suçları olarak nitelendirmiştir. Bkz. **ZAFER**; s. 208, 209.

91 **DARAGENLİ**; s. 54.

1- Tehlike Suçlarının Genel Esasları Bakımından İnceleme

Yukarıda da belirtildiği üzere TCK m. 179/f. 3'te düzenlenen suç soyut tehlike suçudur. Buradan bahisle yasada düzenlenen hareketin gerçekleştirilmesiyle tehlikenin de aslında olduğu düşünülebilecektir. Ancak soyut tehlike suçlarında dahi hareket, normun amacı ve mantığıyla birlikte ele alınarak, korunan hukuksal değer üzerinde genel bir tehlikeyi yaratmalıdır. Bir diğer deyişle alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olunmasına rağmen araç kullanılma hareketi, trafik güvenliği üzerinde de genel bir tehlike yaratmalıdır.

Yargıtay tarafından uygulanan mutlak karine sisteminde ise 1,00 promil miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullanmanın, suç tipindeki hareketi oluşturduğu kabul edilmektedir. Buna karşın hareketin, yani alkollü şekilde araç kullanmanın, trafik düzeni üzerinde genel bir tehlike yaratıp yaratmadığı hiçbir biçimde ele alınmamaktadır. Halbuki 1,00 promil miktarın üzerinde alkol almış sürücünün hareketi trafik düzenine yönelik bir tehlike oluşturmadığı takdirde failin mutlak karine sistemine dayanılarak cezalandırılması, tehlike suçlarının genel esaslarıyla bağdaşmayacaktır⁹². Örneğin fail 1,00 promilin üzerinde alkollüdür, ancak trafik düzenini tehlikeye düşüren, trafiğin akışına mani olan veya trafik kurallarına aykırı herhangi bir eylem gerçekleştirilmemiştir. Burada fail, emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edebilme yeteneğini kaybetmiş ve araç kullanmıştır. Ancak araç kullanma hareketi trafik güvenliği üzerinde tehlike yaratmamıştır. Bir diğer deyişle söz konusu hareketle gerçekleştirilen eylem, cezalandırılmaya muhtaç bir eylem seviyesine ulaşmamıştır. Örneğin evinde alkol tüketen kişi, aracını dar sokakta çöp arabasının geçmesi amacıyla çekip on metre ileriye park etmiştir. Failin söz konusu hareketinin trafik güvenliği üzerinde bir tehlike yarattığını söylemek mümkün değildir. Bu durumda TCK m. 179/f.

92 Hatta belirtmek gerekir ki bu nevi bir uygulamayla aslında soyut tehlike olarak düzenlenen TCK m. 179/f. 3'teki suç, öngörülen tehlike suçu haline getirilmektedir. Önok da bu hususu "varsayılan tehlike suçu" olarak nitelendirmek suretiyle vurgulamıştır. Bkz. ÖNOK; s. 175, dpt. 91. Halbuki TCK m. 179/f. 3'teki suç bakımından bu nevi bir uygulama öncelikle ceza hukukunun koruyucu karakteriyle ve ceza hukukunun *ultima ratio* olması prensibiyle bağdaşmamaktadır.

3'ten dolayı cezalandırılmasının da bir anlamı olmayacaktır. Zira fail tarafından gerçekleştirilen hareketin herhangi bir ihlal edicilik niteliği yoktur.

Hakim önüne gelen uyuşmazlıkta somut olayın şartlarını değerlendirmeli ve suçun unsurları ile yargılamaya konu olayı bağdaştırarak bir hüküm kurmalıdır. Bu durum bilimsel verilerden faydalanılmaması, bilimsel verilerin göz ardı edilmesi anlamına gelmeyecektir. Gerçekten de 1,00 promil miktarın üzerinde alkollü olunması, güvenli sürüş yeteneğini kaybettiren bir veri olarak kabul edilebilir. Nitekim Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu tarafından, anılan sınırın belirlenmesinde, alkollü bir şekilde trafikte seyreden bir sürücünün alkol konsantrasyonu hangi seviyede olursa olsun bireysel farklılıkların görülebileceği, ancak bireysel farklılıkları da elimine edebilecek şekilde 1,00 promilden yüksek olarak saptanan alkol düzeyinin güvenli sürüş yeteneğini kaybettireceğinin bilimsel olarak kabulü gerektiği yönünde raporlar düzenlenmektedir⁹³. O halde Adli Tıp Kurumu güvenli sürüş yeteneğinin kaybının herkes bakımından farklılık gösterebileceğini, ancak 1,00 promillik sınıra ulaşıldığında herkes bakımından bu unsurun gerçekleştiğinin kabulü gerektiği görüşündedir. Söz konusu sınırın belirlenmesi tıp bilimine ilişkindir ve inceleme konumuzun temelinde yer almaktadır⁹⁴.

93 “Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu raporlarında istikrarlı bir şekilde vurgulandığı üzere; alkollü bir şekilde trafikte seyreden bir sürücünün alkol konsantrasyonu hangi seviyede olursa olsun bireysel farklılıklar göstermekle birlikte trafik güvenliği açısından değişen derecelerde risk oluşturabileceği, ancak bu durumun tehlike arz edecek düzeyde olup olmadığı, dolayısıyla sürücünün tesiri altında bulunduğu alkol seviyesinde araç kullanması halinde, güvenli sürüş yeteneğini kaybedip etmediği, bireyin o andaki sürüş ehliyetini belirleyebilecek dikkat, algı, denge, refleks, psikomotor ve nöromotor koordinasyon gibi nörolojik, nistagmus, akomodasyon, görme gibi oftalmolojik ve genel durumunun tespitine yönelik detaylı dahili muayenesine yönelik tıbbi verilerin değerlendirilmesi ile mümkün olabileceği, ancak böyle bir tespit yapılmamış olsa bile bireysel farklılıkları da elimine edebilecek şekilde 100 promilden yüksek olarak saptanan alkol düzeyinin, güvenli sürüş yeteneğini kaybettireceğinin bilimsel olarak kabulü gerektiği anlaşılmalıdır” (bkz. Yar. 12. CD., E. 2015/8527, K. 2016/7205, Tarih: 26/04/2016; aynı yönde Yar. 12. CD., E. 2016/3381, K. 2016/9737, Tarih: 08/06/2016; Yar. 12. CD., E. 2012/12992, K. 2012/5144, Tarih: 23/02/2012). Benzer bir husus Aşçıoğlu ve diğerleri tarafından kaleme alınan bir çalışmada şu şekilde aktarılmıştır: “Kurul (Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu) 101 mg/dL üzerinde kan alkol düzeyine sahip sürücülerin ise bunun tam aksine bireysel farklılıkları ortadan kaldıracak ölçüde alkollü olduğunu ve bu seviyede alkol tesiri altındaki sürücülerin hemen tümünün emniyetli sürüş yeteneğinin olumsuz olarak etkilendiğinin kabulünü rapor etmektedir”. Bkz. **AŞÇIOĞLU/YAPAR/TÜTÜNCÜLER/BELCE**; s. 15.

94 Bununla birlikte söz konusu sınırın herkes bakımından istisnasız şekilde geçerli olup olmadığı

Buna karşın tıp bilimi tarafından belirlenmiş sınırın esas alınması sonucunda, TCK m. 179/f. 3'ten dolayı hüküm kurulması hukuksal bir meseledir. Kişi hakkında, yalnızca 1,00 promil miktar üzerinde alkol almasına dayanılarak, yani sadece emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edebilme yeteneğini kaybettiği yönündeki bilimsel veriye dayanılarak hüküm kurulması kabul edilemez. Soyut tehlike suçuna ilişkin yaklaşımımız paralelinde, TCK m. 179/f. 3'teki suçtan bahsedilebilmesi için alkol alan kişilerin emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumdayken araç kullanması suretiyle trafik güvenliği üzerinde genel bir tehlike yaratması gerekmektedir. O halde TCK m. 179/f. 3'ten hüküm kurulması için alkol alan kişinin emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edebilme yeteneğini kaybettiği⁹⁵, hareketiyle trafik güvenliği üzerinde genel bir tehlike yarattığı ve söz konusu tehlikenin yaratılmasına yol açan hareketin alkol alınmasına bağlı olarak gerçekleşip gerçekleşmediği, yani nedensellik⁹⁶ olmak üzere üç ayrı

şüpheli ise, burada sınırın mutlak karine biçiminde uygulanmasının da kabul edilmemesi gerektiği vurgulanmalıdır. Bkz. **ÖNOK**; s. 196. Nitekim Aşçıoğlu ve diğerleri tarafından yukarıda da (dpt. 95) alıntılanan kısımda, yazarlar 2009 tarihinde sınırın 101 mg/dL olarak uygulanacağını ve burada "sürücülerin hemen tümünün emniyetli sürüş yeteneğinin olumsuz olarak etkilendiğinin kabulünü" vurgulamışlardır. Bkz. **AŞÇIOĞLU/YAPAR/TÜTÜNCÜLER/BELCE**; s. 15. Burada "sürücülerin hemen tümünden" bahsedilmesi, aslında 101 mg/dL sınırın üzerinde halen güvenli sürüş yeteneğini muhafaza eden sürücülerin varlığına işaret etmekteyse, karinenin mutlak şekilde uygulanamayacağı kabul edilmelidir. Yine "olumsuz etkileme" kavramının hükümde aranan "emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olma" kriterini karşılayıp karşılamadığı da şüphelidir. Benzer doğrultuda **ÖNOK**; s. 176.

95 Kılıçarslan İsfen de "Alkol etkisi altında trafiğe çıkmak cezalandırılacaksa, bu ceza düzenlemesinin uygulanabilmesi için güvenli araç sürme yeteneğinin kaybının mahkeme önünde ispatlanması gerekir" diyerek benzer doğrultuda bir görüş ileri sürmüştür. Bkz. **KILIÇARSLAN İSFEN, SİBEL**; "Güvenli Araç Sürme Yeteneğinin Kaybının Tespiti Bağlamında Kan Örneği Alınması – CMK md. 75'e Alman Hukuku Açısından Eleştirel Bir Yaklaşım", Hukuk Köprüsü Dergisi, Sayı: 3, Yıl: 2013, s. 247.

96 Belirtmek gerekir ki doktrinde soyut tehlike suçlarında hareket ile tehlike arasında nedensellik sorunu olmadığı, bu hususun ayrıca araştırılmasının gerekmediği savunulmaktadır. Bkz. **ÖZTÜRK/ERDEM**; s. 197; **ZAFER**; s. 209; **KOCA/ÜZÜLMEZ**; s. 114. Burada vurguladığımız husus ise alkol nedeniyle güvenli sürüş yeteneğinin kaybedilmesine rağmen araç kullanılması ile trafik güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi arasındaki ilişkidir. Bir örnekle somutlaştırmak gerekirse, trafik güvenliği failin davranışı nedeniyle tehlikeye düşmüyorsa, örneğin fail kırmızı ışıkta nizami şekilde beklerken duramayan bir araç onun aracına arkadan çarpıyorsa, burada failin davranışının tehlikeye yol açmadığı kabul edilecektir. Ancak bu husus hareketi ve tehlikenin birbirinden ayrı şekilde gerçekleştiği gerekçesi ile yapılacak bir nedensellik araştırması anlamına gelmemektedir. Zira bu iki husus, hareketin tehlikeliği haiz olması şeklinde bir etkileşime sahip oldukları için birbirinden ayrılmaz.

hususun ispatı şarttır. Aksi bir durum, yani failin sadece 1,00 promil üzerindeki miktarlarda alkollü şekilde araç kullanması nedeniyle cezalandırılması, aslında failin eylemiyle ortaya çıkan tehlikeden ziyade, failin tehlikeliliğinin esas alınması suretiyle cezalandırılması anlamına gelecektir⁹⁷. Halbuki Türk ceza hukuku fail esaslı değil, fiil esaslıdır, yani objektiftir⁹⁸. Bu nedenle failin değil, fiilin tehlikeliliğine odaklanılmalıdır. Buna karşın Yargıtay ikinci dönem uygulamasıyla, failin 1,00 promil miktarın üzerinde alkollü olmasını suçun oluşumu için yeterli kabul etmekte, trafik güvenliği üzerindeki etkiyi ve bu etkiyle alkol alınması arasındaki ilişkiyi dikkate almamaktadır. Dolayısıyla söz konusu uygulama tehlike suçlarına ve Türk ceza hukukuna ilişkin temel esaslarla bağdaşmamaktadır. Gerçekten de failin tehlikeliliğinin esas alınarak, tehlike yaratmayan eylemine rağmen cezalandırılması, ceza hukukunu koruyucu karakterinden soyutlamak anlamına gelecektir. Bu durum ise ceza hukukunu, tarih içerisinde terk edilmiş fail esaslı, sübjektif olan cezalandırıcı ve bastırıcı rolüne büründürmek anlamına gelecektir⁹⁹.

Her ne kadar inceleme konumuz dışında kalsa da uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanımına ilişkin durumu da ele almak yararlı olacaktır.

97 Benzer doğrultuda **ÖNOK**; s. 168. Belirtmek gerekir ki Önok, alıntılanan kısımda alkollü araç sürmek nedeniyle sürücü belgesi alınmış kişinin araç kullanmasının tek başına somut tehlikeye yol açmayacağını belirtmiştir. Dolayısıyla örnek tam olarak bizim argümanımızla bağlantılı değildir. Bununla birlikte devamında “Somut bir tehlike yarattığını varsayım olarak kabul etmek gerçekçi olmadığı gibi, ceza hukuku ilkelerine de uygun değildir. Böyle bir yaklaşımın ‘fail ceza hukuku’ anlayışını yansıttığı görüşüdeyiz; zira geçmiş fiillerinden hareketle, failin tehlikeli kişilik yapısı kabul edilerek her araç kullandığında, bu yönde ayrıca bir araştırmaya gerek olmaksızın, tehlikeli şekilde hareket ettiği kabul edilmiş olmaktadır” demiştir. Dolayısıyla yazar tarafından isabetli bir şekilde tehlikenin, araştırılmadan, fail esas alınarak varsayılması “fail ceza hukuku” anlayışını yansıtacağı vurgulanmıştır.

98 Nitekim bu husus TCK m. 35’te düzenlenen teşebbüs hükmü gereği elverişsiz teşebbüsün cezalandırılmamasından da çıkartılabilmektedir. Bkz. **ERMAN**; s. 392; **KANGAL, Zeynel**; Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu, Ankara 2010, s. 203 – 205; **DURSUN, Selman/BOZBAYINDIR, Ali Emrah**; “Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Manevi Unsurları Meselesi”, İÜHFİM, Cilt: 73, Sayı: 1, Yıl: 2015, s. 84.

99 Bu nevi bir yaklaşım modern ceza hukukunda terkedilmekte olan, özellikle Nazi döneminde olduğu gibi totaliter devletlerin tercih ettiği ve fiil yerine failin iradesini ön plana çıkaran sübjektif ceza hukuku kapsamındaki bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Bu konuyla ilgili bkz. **KERMAN, Onur Kemal**; “Ceza Hukuku Sistemlerinin Kısa Bir Değerlendirmesi”, Prof. Dr. Köksal Bayraktar’a Armağan, Cilt II, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010, Sayı: 1, s. 1148.

Uyuşturucu madde kullanımına ilişkin de mutlak karinenin uygulanacağı yönünde görüşler mevcuttur. Buna göre KTK m. 48/f. 8 uyarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere 3.600 Türk Lirası idari para cezası verilecek, sürücü belgeleri beş yıl süreyle geri alınacaktır. Hükmün devamında bu sürücüler hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerinin uygulanacağı da düzenlenmiştir. Doktrinde söz konusu atfı güvenli sürüş yeteneğinin kaybedildiği yönünde kanuni bir karinenin düzenlendiği şeklinde yorumlayan bir görüş vardır¹⁰⁰. Buna karşın bizim de katıldığımız bir diğer görüşe göre söz konusu atıftan her durumda TCK m. 179/f. 3'ün uygulanacağı gibi bir sonuç çıkartılmamalıdır. Yukarıdaki çekincelerimiz dışında, her türlü madde kullanımının, dozu ne olursa olsun, güvenli sürüş yeteneğini yok ettiğini söylemek bilimsel açıdan da doğru olmayacaktır¹⁰¹. Örneğin bir defalık veya çok nadir esrar kullanımının, güvenli sürüş yeteneğini bozduğu ispatlanmış değildir¹⁰². Dolayısıyla bu nevi bir karinenin kabulünün yukarıdaki çekincelerimizin dışında ayrıca bilimsel olarak da yanlış olacağı yönünde ayrı çekinceler ileri sürülebilecektir.

2- Ceza Muhakemesi Bakımından İnceleme

Mutlak karine sistemi, ceza muhakemesi bakımından iki noktada sorunludur. Bunlardan birincisi masumiyet karinesine, ikincisi ise uygulama temeli de olan suçla ilgili toplanan delillerin güvenilirliğine ilişkindir.

100 **KILIÇARSLAN İSFEN**; Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma Suçları, s. 119. Benzer doğrultuda **APAYDIN**; s. 72; **YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ**; s. 5524.

101 Bu konuyla ilgili bkz. **ÖNOK**; s. 192, dpt. 172. Önok'a göre söz konusu atf TCK m. 191 açısından değerlendirilmelidir.

102 **WIRTH, Klaus/SWOBODA, Sabine**; "Trafikte Esrar Kullanımı (Birinci Bölüm)" (Çev. **HAKERİ, Hakan**), Trafik ve Ceza Hukuku, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 6, Ankara 2006, s. 67; **ÖNOK**; s. 193. Bununla birlikte uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına ilişkin tespitlerin pratik zorlukları da mevcuttur. Bkz. **SCHÖH**; s. 49. Ayrıca alkol ve uyuşturucu maddelerin bir arada kullanılmasının, yalnızca alkol kullanmaya göre beş kat daha etkili olduğuna yönelik tespitler de vardır. Bu konuyla ilgili bkz. **PEK, Ahmet/PINARCI, Mustafa**; "Alkol ve Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanımının Trafik Güvenliğine Etkisi", Polis Bilimleri Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 4, Yıl: 2010, s. 8. Dolayısıyla çoklu madde kullanımının olup olmadığı, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin etkileri her somut olayda dikkate alınarak, TCK m. 179/f. 3 bakımından gerekli tespitler yapılmalıdır.

a- Masumiyet Karinesi

Yargıtay tarafından uygulanan mutlak karine sistemiyle 1,00 promilin üzerinde alkollü olan kişilerin güvenli sürüş yeteneğini kayb ettikleri kabul edilmektedir ve bu şekilde araç kullanan kişilerin, TCK m. 179/f. 3te düzenlenen suçu işlediği kabul edilmektedir. Bu durumda hareketin trafik güvenliği üzerinde bir tehlike oluşturduğu ayrıca araştırılmadığı gibi, sürüş yeteneğinin mutlak surette kaybedildiği kabul edildiği için aksinin ispatı da mümkün görünmemektedir. Kanaatimizce bu nevi bir mutlak karine uygulaması, masumiyet karinesiyle bağdaşmamaktadır¹⁰³.

Yargılama süreci bakımından masumiyet karinesi, şüphelinin veya sanığın suçlu olduğu ön kabulüyle ceza muhakemesi sürecinin yürütülememesini gerektirmektedir. Yine *in dubio pro reo*, yani şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği sanık, suçsuzluğunu ispat etmek zorunda değildir¹⁰⁴ ve hakim şüpheyi kesin bir biçimde yenemezse o hususu sabit olmamış kabul edecektir¹⁰⁵. Hakim bu şüpheyi yenerken, aslında delil serbestisi içerisinde vicdani kanaatine göre karar verecektir. Ancak vicdani delil sisteminin istisnası olarak bazı durumlarda fiili veya hukuki karineler kabul edilebilecektir¹⁰⁶. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m. 6/f. 2'deki koşullara bağlı olarak bu nevi karinelerin makul sınırlar içerisinde kalması ve savunma hakkını ihlal etmemek koşuluyla masumiyet karinesine aykırılık teşkil etmeyeceği görüşündedir¹⁰⁷.

TCK m. 179/f. 3 bakımından Yargıtay tarafından uygulanan karine kanaatimizce fiili bir karinedir. Fiili karine ile kanuni karine birbirinden farklıdır. Söz konusu farkı Feyzioglu, "Gerçeğe uygun kabul edilen olay ya da

103 Aynı doğrultuda **ÖNOK**; s. 196.

104 **AYTEKİN İNCEOĞLU, Asuman**; Ceza Muhakemesi Hukukunda Suçsuzluk Karinesi ve Susma Hakkı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2000, s. 55.

105 **KUNTER, Nurullah/YENİSEY, Feridun/NUHOĞLU, Ayşe**; Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 18. Baskı, İstanbul 2010, s. 1336.

106 Bu konuyla ilgili görüşler için bkz. **AYTEKİN İNCEOĞLU**; Suçsuzluk Karinesi, s. 55, dpt. 169.

107 *Salabiaku v. France*, Başvuru No. 10519/83, Tarih: 07/09/1988, para. 28. Ayrıca bkz. **GÖLCÜKLÜ, Feyyaz/GÖZÜBÜYÜK, Şeref**; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, 3. Baskı, Ankara 2002, s. 298, para. 535/b., **AYTEKİN İNCEOĞLU**; Suçsuzluk Karinesi, s. 59.

olaylardan yola çıkılarak başka bir olayın da gerçeğe uygun olduğuna karar verilmesi, bir hukuk kuralının gereğiyle, kanuni karineden söz edilir. Böyle bir hukuk kuralı yoksa, fakat bir tecrübe kuralı bunu öngörüyorsa, söz konusu karine, fiili karinedir” şeklinde ifade etmiştir¹⁰⁸. TCK m. 179/f. 3 uygulamasının “Yapılan tespit sonucunda, 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır” şeklinde kaleme alınan KTK m. 48/f. 6 hükmüne dayandığı düşünülebilirse de, ilgili hüküm Yargıtay uygulamasından daha sonra yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle söz konusu karinenin en azından ilk safhada fiili bir karine olduğu kabul edilmelidir. Karayolları Trafik Kanunu’ndaki değişiklik sonrası ise söz konusu fiili karinenin kanunlaşarak, kanuni bir karine haline getirildiği de ileri sürülebilir. Ceza hukuku bakımından fiili ya da kanuni karine olsun, savunma hakkı gereği bu karinelerin aksinin ispatlanması imkanının bulunması gerektiği kabul edilmektedir¹⁰⁹. Hatta aksini ispat imkanı yoksa bir karineden ziyade kanuni delilden bahsedildiği, bunun ise çağdaş ceza muhakemesi anlamında kabul edilemez bulunduğu ifade edilmiştir¹¹⁰.

Bu bakımdan 1,00 promil miktarın üzerinde alkollü olduğu tespit edilen kişinin, TCK m. 179/f. 3’ten dolayı yargılanması sırasında, güvenli sürüş yeteneğini kaybetmediği ya da en azından trafik güvenliği üzerinde genel bir tehlike yaratmadığını ispat etme imkanı elinden alınmamalıdır. Aksi bir durum adil yargılanma hakkının ihlal edilmesine yol açacaktır. Burada ayrıca halen ceza hukukunun genel esaslarına ilişkin çekincelerimiz devam etmektedir. Ancak söz konusu durum, yani kişinin karinenin aksini ispat imkanının bulunmaması, adil yargılanma hakkının ihlal edilecek olması nedeniyle ceza muhakemesi bakımından da kabul edilemeyecektir.

108 **FEYZİOĞLU, Metin**; Ceza Muhakemesinde İspatın Ölçütü Olarak Vicdani Kanaat, 2. Baskı, İstanbul 2015, s. 252.

109 Bkz. **TOSUN, Öztekin**; Türk Suç Muhakemesi Hukuku Dersleri, Cilt: I, 4. Baskı, İstanbul 1984, s. 730; **FEYZİOĞLU**; s. 253.

110 **KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU**; s. 1496.

b- Delil Toplanması

TCK m. 179/f. 3'te düzenlenen suça ilişkin getirilen genel bir eleştiri, suçun tespitinde nefes ölçüm metodunun kullanılmasıdır. Nefes ölçümüne dayalı olarak kişi, KTK m. 48'te öngörülen idari yaptırımlara ve TCK m. 179/f. 3'te öngörülen cezai yaptırıma maruz bırakılabilecektir. Ancak belirtmek gerekir ki alkolmetreyle gerçekleştirilen nefes ölçüm metodunun, ceza mahkumiyeti kurmak bakımından yeterliliği tartışmalıdır. Doktrinde bazı yazarlar nefes ölçüm metoduyla, mahkumiyet hükmü kurmak için gerekli delillerin elde edilebileceğini kabul etmektedir. Bu görüşteki yazarlar ceza muhakemesi hukukunda vicdani kanaat sistemi ve delil serbestisi olduğuna dayanarak, nefes ölçüm metodu ile elde edilen delillere dayalı olarak mahkumiyet hükmü kurulabileceğini belirtmektedir¹¹¹. Buna karşın doktrindeki ağırlıklı görüş nefes ölçüm metodunun¹¹² güvenilir olmadığı ceza yargılamasında kullanılmaması gerektiği yönündedir¹¹³. Gerçekten de alkolmetreler aracılığıyla yapılan ölçümlerin sorunlu olduğu ve güvenilir verilere ulaşamadığı belirtilmektedir¹¹⁴. Ceza muhakemesinde delil serbestisi olmakla birlikte, yargılamada kullanılacak delillerin güvenilir olması gerekmektedir. Bir diğer deyişle güvenilir olmayan delillerin kullanılmasıyla mahkumiyet hükmü kurulamayacaktır. Bu nedenle nefes ölçüm metoduyla elde edilen deliller, güvenilirliği başkaca delillerle desteklenmediği sürece ceza yargılamasında esas alınmamalıdır.

Mutlak karine sisteminin uygulanması, yalnızca güvenilir olmayan nefes ölçüm metoduyla mahkumiyet hükmü kurulması sonucunu doğuracaktır. Yukarıda aktarılan Yargıtay kararları incelendiği takdirde de birçok olayda

111 Bu görüşle ilgili bkz. **ÖZBEK/DOĞAN/BACAŞSIZ/TEPE**; Özel Hükümler, s. 750; **APAYDIN**; s. 88; **YAŞAR/GÖKCAN/ARTUÇ**; s. 5531; **NARTER**; s. 259.

112 Nefes ölçümü ve kan testine ilişkin çeşitli teorik sorun ve incelemeler için ayrıca bkz. **KILIÇARSLAN İSFEN**; "CMK md. 75'e Alman Hukuku Açısından Eleştirel Bir Yaklaşım", s. 244 vd.

113 **YENİSEY, Ferdiun**; "Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanda ve Nefeste Alkol Yoğunluğu", Trafik ve Ceza Hukuku, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 6, Ankara 2006, s. 21; **CENTEL**; s. 160; **ÖNOK**; s. 190; **KILIÇARSLAN İSFEN**; Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma Suçları, s. 121, 128; **ÇINAR**; s. 683.

114 **AŞÇIOĞLU/YAPAR/TÜTÜNCÜLER/BELCE**; s. 12 - 14. Yazarların gerçekleştirdiği çalışmada alkolmetre ile yapılan ölçümlerde 95 olgunun 40 adedinde iki ölçüm sonucunun birbiriyle uyumsuz olduğu saptanmıştır.

yalnızca nefes yoluyla ölçümün yapıldığı ve buradan elde edilen delillere dayanılarak mahkumiyet hükmünün kurulduğu görülebilecektir. Bu durum ise ceza hukukunda ne esas ne de usul bakımından tahammül edilebilecek bir sonuç değildir.

TCK m. 179/f. 3'teki suçtan dolayı gerçekleştirilecek yargılamalarda kan alınması suretiyle alkol miktarının tespit edilmesi ve bu metotla elde edilen sonuçların delil olarak kullanılması gerekmektedir. Bunun için 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ("CMK") m. 75'te düzenlenen beden muayenesi ve vücuttan örnek alınması tedbirine başvurulacaktır. CMK m. 75/f. 7 uyarınca özel kanunlardaki alkol muayenesi ve kan örneği alınmasına ilişkin hükümler saklı tutulmuştur. KTK m. 48/f. 3 hükmü ise "Teknik cihaz ile yapılan ölçüme itiraz eden veya bu cihaz ile ölçüm yapılmasına müsaade etmeyen bu sürücüler, en yakın adli tıp kurumuna veya adli tabipliğe veya Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarına götürülerek uyuşturucu veya uyarıcı madde ya da alkol tespitinde kullanılmak üzere vücutlarından kan, tükürük veya idrar gibi örnekler alınır. Bu işlem bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 75 inci maddesi hükümleri, beşinci fıkrası hariç olmak üzere uygulanır" şeklinde kaleme alınmıştır. Görüldüğü üzere mevzuat, kan örneği üzerinden alkol ölçümünü mümkün kılmaktadır.

3- Mutlak Karine Sistemine Geçiş Sebeplerine Bağlı Değerlendirme

Mutlak karine sistemine geçilmesinin çeşitli sebepleri olduğu yukarıda aktarılmıştı. Bunlar trafikte alkolün tehlikelilik rolüne ilişkin veriler, uygulamadan kaynaklı sorunlar ve KTK m. 48'e, 24/05/2013 tarih ve 6487 sayılı Kanun'un 19. maddesi ile değişik altıncı fıkranın eklenmesi olarak özetlenebilir. Kanaatimizce belirtilen bu sebepler mutlak karine sistemine geçilmesi geçerli sebepler değildir.

Yukarıda da aktarılan bilgiler ışığında trafiğin riskli bir alan olduğu ve alkolün de burada önemli risk faktörlerinden biri olduğu vurgulanmıştı. 2015 yılındaki ölümlü yaralanmalı kazaya neden olan kusurlara ilişkin ista-

tistiğe göre 210.498 kusurlu kazadan, 187.980 tanesi sürücü kusuruyla gerçekleşmiştir. Burada ise toplamda on iki neden arasından alkollü araç kullanmak 3.900 kaza ile dokuzuncu sırada yer almıştır. Ancak “araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak” sebebiyle 77.659 kaza, “kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak” nedeniyle 24.483 kaza meydana gelmiştir¹¹⁵. Belli bir seviyede alkollü sürüş gerçekleştirmek, doğrudan ceza hukuku kapsamında yaptırıma bağlanmalıysa, belli bir süratin üzerinde seyretmek, ışıklara uymamak, kavşaklarda geçiş önceliğine riayet etmemek de ceza hukuku kapsamında değerlendirilmelidir. Zira söz konusu faktörler sebebiyle alkollü araç kullanımına nazaran çok daha tehlikeli sonuçlara yol açılmaktadır. Ancak böyle bir kabul ceza hukukunun *ultima ratio*, yani son çare olmasıyla bağdaşmayacaktır. İdari yaptırım ve tedbirler ile yapılacak müdahalenin yeterli olması halinde, ceza hukuku yaptırımlarına ihtiyaç yoktur. Ceza hukukunun *ultima ratio* olması ve koruyucu karakteri nedeniyle TCK m. 179 ve 180 hükümlerinin, ancak trafik güvenliği üzerinde toplumsal düzeni etkileyen bir tehlike oluştuğu takdirde uygulanabileceği kabul edilmelidir. Trafik düzenine aykırı fiiller bakımından Karayolları Trafik Kanunu'nun etkili şekilde uygulanması gerekmektedir. Ceza hukuku ise ancak belirli bir seviyenin üzerinde tehlikelilik arz eden eylemler bakımından gündeme gelebilecektir.

Mutlak karine sistemine geçilmesindeki bir diğer sebep ise yargı kararlarında yeknesaklığın sağlanması ve uygulamada suçların tespitindeki çeşitli sorunlardır. Halbuki bu nedenler de ceza ve ceza muhakemesiyle bağdaşmayan bir sisteme geçişi meşrulaştırmamaktadır. Yargı kararlarında yeknesaklığın sağlanması, Yargıtay tarafından yol gösterici nitelikte daha çok karar verilmesi, konuyla ilgili bilimsel çalışmaların teşvik edilmesiyle ve uygulamadaki tespit sorunları da personel eğitimi gibi yollarla çözülmeye çalışılmalıdır. Trafikte görev yapan kolluk personelinin alkol ve uyuşturucu etkileriyle ilgili eğitilmesi, alkolmetrelerin daha nitelikli testlere tabi tutulması ve gerektiğinde kan alınması yoluyla alkol miktarının belirlenme-

115 Ölümlü Yaralanmalı Kazaya Neden Olan Kusurlar 2015 verileri için bkz. www.tuik.gov.tr/HbGetir.do?id=21611&tb_id=6 (son erişim 19/11/2016).

sinin kolaylaştırılması yoluna gidilmelidir. Yine idari tedbir olarak kontrollerin artırılması ve tehlike yaratan sürücülerin tespitinde MOBESE görüntülerine daha yoğun şekilde başvurulması da bu kapsamda düşünülebilir.

Mutlak karine sisteminin bir diğer dayanağı da 24/05/2013 tarih ve 6487 sayılı Kanun'un 19. maddesi ile KTK m. 48/f. 6 hükmünün değiştirilmesidir. İlgili hüküm "Yapılan tespit sonucunda, 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır" şeklinde kaleme alınmıştır. Bu hükmün mutlak karine sistemi uygulamasını kanunlaştırdığı ileri sürülmüştür¹¹⁶. Hatta Yargıtay bazı kararlarında bu hükmeye dayanarak mutlak karine sistemini uygulamıştır¹¹⁷.

Kanaatimizce hüküm, kabahatler ile suçlar arasında içtima kuralının düzenlendiği 5326 sayılı Kabahatler Kanunu m. 15/f. 3'e bir istisna getirmektedir. Kabahatler Kanunu m. 15/f. 3 uyarınca bir fiil hem kabahat hem de suç oluşturuyorsa, bu durumda sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanacaktır. KTK m. 48/f. 6'da ise güvenli sürüş yeteneğini kaybetmiş kişinin hem KTK m. 48'deki idari yaptırımlardan hem de TCK m. 179/f. 3'ten dolayı sorumlu tutulacağı düzenlenmiştir¹¹⁸. Bir diğer deyişle burada özel bir içtima düzenlemesi yapılmış ve Kabahatler Kanunu m. 15/f. 3'ün uygulanmaması sağlanmıştır¹¹⁹. Bunun dışında KTK m. 48/f. 6, ceza ve ceza muha-

116 **ÖNOK**; s. 187; **KILIÇARSLAN İSFEN**; Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma Suçları, s. 112.

117 "İncelenen dosyada 170 promil alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sanığın, güvenli sürüş yeteneğini kaybettiği, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/6. maddesindeki 'yapılan tespit sonucunda, 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır' şeklindeki düzenleme de dikkate alınarak atılı suçun yasal unsurlarının oluştuğu gözetilmeksizin, sanığın mahkumiyeti yerine, yazılı şekilde beraatine karar verilmesi" (bkz. Yar. 12. CD, E. 2015/8527, K. 2016/7205, Tarih: 26/04/2016).

118 Belirtmek gerekir ki söz konusu hükmün *ne bis in idem* prensibine aykırılık teşkil ettiği iddiasıyla gerçekleştirilen somut norm denetiminde, Anayasa Mahkemesi hükmü söz konusu ilkeye ve Anayasaya aykırı bulmamıştır. Kararla ilgili bkz. Anayasa Mahkemesi, E. 2014/124, K. 2015/24, Tarih: 05/03/2015 (Genel Kurul).

119 Farklı yönde **ÖNOK**; s. 187. Önok'a göre söz konusu özel içtima düzenlemesi KTK m. 48/f. 5'te getirilmiştir. Hükmeye göre "Yapılan tespit sonucunda, 1.00 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, fiili bir suç oluşturma bile, 700 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır". Önok'a göre söz konusu fıkradaki "fiili bir suç oluştursa bile" ifadesiyle Kabahatler Kanunu m. 15/f. 3'e bir istisna getirilmiştir. KTK m. 48/f.

kemesinin temel prensiplerine aykırı bir uygulamayı meşrulaştırıcı bir etkiye sahip değildir. Hükümdeki ifadeyle TCK m. 179/f. 3'ün uygulanacak olması, bu hükmün ceza ve ceza muhakemesi hukukuna aykırı şekilde uygulanacağı biçiminde yorumlanamaz.

Son olarak Alman ceza hukukunda StGB m. 316'da düzenlenen suç bakımından mutlak karine sisteminin uygulanması, Türk ceza hukuku bakımından bu sistemin uygulanabileceği anlamına gelmemektedir. Zira Alman ceza hukukunda fiilin tehlikeliliğinin yanı sıra failin tehlikeliliği de önem taşımaktadır. Örneğin Alman ceza hukukunda StGB m. 22 ve 23/f. 3 uyarınca elverişsiz teşebbüsün de cezalandırılması, StGB m. 30 uyarınca azmettirmeye teşebbüsün cezalandırılması, hukuka uygunluk sebebinde tersine hatada failin teşebbüsten sorumlu tutulması¹²⁰ gibi hususlar Alman ceza hukukunun sübjektif yapısını ön plana çıkartmaktadır. Halbuki söz konusu bu hususlar, bazıları doktrinde tartışmalı olmakla birlikte, Türk ceza hukukunda görülmemektedir. Aksi bir durum kabul edilse dahi, alkol kaynaklı trafik kazalarının oranları Almanya ve Türkiye'de oldukça farklıdır. Gerçekten de Almanya'da 2008 yılına ait ceza tatbikatı istatistiklerine göre trafikte işlediği suçlardan ötürü mahkum edilenlerin %54,6'sı ilgili suçları sarhoş durumdayken işlemişlerdir. Yine 2011 yılında alkolden kaynaklanan trafik kazaları %5,4 oranında artış göstererek 15.887'ye yükselmiştir. Dolayısıyla alkolün trafik üzerindeki olumsuz etkisi Almanya'da ve Türkiye'de çok farklı oranlarda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Almanya'daki bir uygulamanın Türk ceza hukukuna ilişkin temel prensiplerin süzgecinden geçirilmeden uygulamaya alınması doğru değildir.

⁶ ise mutlak karine uygulamasının yasal dayanağını oluşturmaktadır. Kanaatimizce KTK m. 48/f. 5'teki ibare tek başına yorumlandığında Kabahatler Kanunu m. 15/f. 3'ün uygulanmayacağı, suç hükümleri yerine sadece KTK m. 48'deki idari yaptırımların uygulanacağı sonucunu doğuracaktır. Gerçekten de hükümdeki ifade, sürücünün fiili suç oluştursa dahi KTK m. 48'in uygulanması gerektiği yönündedir. Buna karşın KTK m. 48/f. 6 ile hem cezai hem de idari yaptırımın bir arada uygulanacağı açıkça hükme bağlandığı için güvenli sürüş yeteneğini kaybetmiş sürücüler hakkında hem KTK m. 48 hem de TCK m. 179/f. 3'ten dolayı yaptırım uygulanması mümkündür.

120 Bu konuyla ilgili bkz. **DURSUN/BOZBAYINDIR**; s. 77 vd.

SONUÇ

TCK m. 179/f. 3 ile ilgili verilen kararların değerlendirilmesinde Yargıtay tarafından 2012 yılından itibaren uygulanan mutlak karine sistemi, fiilin tehlikeliliği yerine, failin tehlikeliliğinin esas alınması, adil yargılanma hakkının ihlal edilmesine zemin hazırlaması ve güvenilir olmayan delillerle mahkumiyet hükmü kurulmasını mümkün kılması bakımından sorunludur. Bu nedenle söz konusu sistem, Türk ceza ve ceza muhakemesi hukukunun temel prensipleriyle örtüşmemektedir.

Her ne kadar bu sisteme geçilmesi çeşitli pratik ihtiyaçları karşılar görünse de, bu ihtiyaçların ceza hukukuna ilişkin temel prensiplerle örtüşen yöntemlerle çözümlenmesi mümkündür. Özellikle idari tedbirler aracılığıyla da korunabilecek olan trafik güvenliğinin korunması bakımından ceza hukuku, ancak toplumsal düzeni ciddi seviyede etkileyecek derecede tehlikelilik arz eden eylemler bakımından devreye girmelidir. Kanaatimizce mutlak karine sistemi, bu eşiği çağdaş ceza hukuku bakımından kabul edilmeyecek ölçüde düşürmekte ve ceza hukuku prensiplerine aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle mutlak karine sisteminin uygulanmasına son verilmesi ve trafik güvenliğinin korunması amacıyla oluşturulan suçlarla mücadelede ceza ve ceza muhakemesi hukukuna uygun yolların tercih edilmesi gerekmektedir.

KAYNAKÇA

- AKBULUT, Berrin;** Ceza Hukuku Genel Hükümler, 3. Baskı, Ankara 2016.
- ALACAKAPTAN, Uğur;** “Fikir ve Düşünce Özgürlüğü ve Tehlike Suçları, Çağdaş Batı Hukukunda Bu Konudaki Düşünce ve Uygulamalar”, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, Cilt: 2, Yıl: 2000, s. 6 – 32. (“Fikir ve Düşünce Özgürlüğü ve Tehlike Suçları”)
- ALACAKAPTAN, Uğur;** İşlenemez Suç, Ankara 1968. (İşlenemez Suç)
- ALACAKAPTAN, Uğur;** Suçun Unsurları, Ankara 1970. (Suçun Unsurları)
- APAYDIN, Cengiz;** Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçları ve Trafik Ceza Hukuku, İstanbul 2015.
- ARTUK, Mehmet Emin/GÖKCEN, Ahmet/YENİDÜNYA, Caner;** Ceza Hukuku Genel Hükümler, 9. Baskı, Ankara 2015.
- AŞÇIOĞLU, Faruk/YAPAR, Belkıs/TÜTÜNCÜLER, Aliye/BELCE, Ahmet;** “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Açısından Alkol”, Adli Tıp Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 3, Yıl: 2009, s. 8 – 16.
- AYTEKİN İNCEOĞLU, Asuman;** Bankacılık Kanunu’nda Yer Alan Suçlar, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı Kamu Hukuku Bilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2006. (Bankacılık Suçları)
- AYTEKİN İNCEOĞLU, Asuman;** Ceza Muhakemesi Hukukunda Suçsuzluk Karinesi ve Susma Hakkı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2000. (Suçsuzluk Karinesi)
- CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide/ÇAKMUT, Özlem;** Türk Ceza Hukukuna Giriş, 9. Baskı, İstanbul 2016.
- CENTEL, Nur;** “Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma Suçu (TCK m.179/3)”, Hukuk Köprüsü Dergisi, Sayı: 2, Yıl: 2012, s. 155 – 165.
- ÇINAR, Ali Rıza;** “Ceza Yasasında Alkollü Araç Kullanma Suçu”, Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları, V. Türk - Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Ankara 2008, s. 647 – 704.
- DARAGENLİ, Vesile Sonay;** Tehlike Suçları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1998.
- DEĞİRMENCİ, Olgun;** “Ceza Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdur Hakları”, TBB Dergisi, Sayı: 77, Yıl: 2008, s. 33 – 86.
- DEMİRBAŞ, Timur;** Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11. Baskı, Ankara 2016.

- DÖNMEZER, Sulhi/ERMAN, Sahir;** Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım Cilt II, 11. Baskı, İstanbul 1997. (Cilt II)
- DÖNMEZER, Sulhi/ERMAN, Sahir;** Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım Cilt I, 12. Baskı, İstanbul 1997. (Cilt I)
- DURSUN, Selman/BOZBAYINDIR, Ali Emrah;** “Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Manevi Unsurları Meselesi”, İÜHFM, Cilt: 73, Sayı: 1, Yıl: 2015, s. 63 – 90.
- DUTTGE, Gunnar;** “Trafikte Alkol: Cezalandırılması Gereken Bir Haksızlık mıdır? Yoksa Halk Pedagojisinin Yasal Olmayan Bir Eğitim Alanı mıdır?” (Çev. **MERAKLI, Serkan**), Hukuk Köprüsü Dergisi, Sayı: 3, Yıl: 2013, s. 215 – 225.
- ERMAN, R. Barış;** Yanılmanın Ceza Sorumluluğuna Etkisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2006.
- FAHL, Christian;** “Alman Ceza Kanunu Prg. 316: Bisiklet Sürücülerinin Araç Kullanamama Ehliyetsizlik Hali” (Çev. **YERENER ÇAKMUT, Özlem**), Trafik ve Ceza Hukuku, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 6, Ankara 2006, s. 105 – 110.
- FEYZİOĞLU, Metin;** Ceza Muhakemesinde İspatın Ölçütü Olarak Vicdani Kanaat, 2. Baskı, İstanbul 2015.
- GERÇEKER, Hasan;** Yorumlu Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, Cilt: 3, 2. Baskı, Ankara 2014.
- GÖLCÜKLÜ, Feyyaz/GÖZÜBÜYÜK, Şeref;** Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, 3. Baskı, Ankara 2002.
- HAFIZOĞULLARI, Zeki/ÖZEN, Muharrem;** Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 5. Baskı, Ankara 2012. (Genel Hükümler)
- HAFIZOĞULLARI, Zeki/ÖZEN, Muharrem;** Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Topluma Karşı Suçlar, 1. Baskı, Ankara 2012. (Özel Hükümler)
- HAKERİ, Hakan;** “Ceza Hukukunda Önemsiz Hareketler”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 69, Yıl: 2007, s. 55 – 96. (“Ceza Hukukunda Önemsiz Hareketler”)
- HAKERİ, Hakan;** Ceza Hukuku Genel Hükümler, 19. Baskı, Ankara 2016. (Genel Hükümler)
- HEINRICH, Bernd;** Ceza Hukuku, Genel Kısım I, (Edit. **ÜNVER, Yener**), Ankara 2014.

- İÇEL, Kayıhan;** Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, İstanbul 2016.
- KANGAL, Zeynel;** Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu, Ankara 2010.
- KATOĞLU, Tuğrul;** “Ceza Hukukunda Suçun Mağduru Kavramının Sınırları”, AÜHFD, Cilt: 61, Sayı: 2, Yıl: 2012, s. 657 – 693. (“Mağdur Kavramının Sınırları”)
- KATOĞLU, Tuğrul;** Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık, Ankara 2003 (Hukuka Aykırılık)
- KEÇELİOĞLU, Elvan;** “Ceza Hukukunda Haksızlık, Hareketin ve Neticesinin Haksızlığı (Alman Ceza Hukuku Üzerine Bir İnceleme)”, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 21, Nisan 2013, s. 21 – 32.
- KERMAN, Onur Kemal;** “Ceza Hukuku Sistemlerinin Kısa Bir Değerlendirmesi”, Prof. Dr. Köksal Bayraktar’a Armağan, Cilt II, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010, Sayı: 1, s. 1143 – 1152.
- KEYMAN, Selahattin;** “Cürmi Fiilin Yapısal Unsuru Olarak Hareket”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 40, Sayı: 1-4, Yıl: 1988, s. 121 – 171. (“Cürmi Fiilin Yapısal Unsuru Olarak Hareket”)
- KEYMAN, Selahattin;** “Tipiklik ve Ceza Hukuku”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 37, Sayı: 1-4, Yıl: 1980, 59 – 105. (“Tipiklik ve Ceza Hukuku”)
- KILIÇARSLAN İSFEN, Sibel;** “Güvenli Araç Sürme Yeteneğinin Kaybının Tespiti Bağlamında Kan Örneği Alınması – CMK md. 75’e Alman Hukuku Açısından Eleştirel Bir Yaklaşım”, Hukuk Köprüsü Dergisi, Sayı: 3, Yıl: 2013, s. 241 – 254. (“CMK md. 75’e Alman Hukuku Açısından Eleştirel Bir Yaklaşım”)
- KILIÇARSLAN İSFEN, Sibel;** Alman ve Türk Ceza Hukukunda Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma Suçları, Ankara 2013. (Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma Suçlar)
- KOCA, Mahmut/ÜZÜLMEZ,, İlhan;** Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 9. Baskı, Ankara 2016.
- KUNTER, Nurullah/YENİSEY, Feridun/NUHOĞLU, Ayşe;** Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 18. Baskı, İstanbul 2010.
- MALKOÇ, İsmail;** Açıklamalı Türk Ceza Kanunu, 3. Cilt, 4. Baskı, Ankara 2013.
- NARTER, Sami;** Trafik Kazalarında Hukuki ve Cezai Sorumluluk, Ankara 2013.
- OZANSÜ, Mehmet Cemil;** Ceza Hukukunda Kasttan Doğan Sübjektif Sorumluluk, Ankara 2007.
- ÖNDER; Ayhan;** Ceza Hukuku Genel Hükümler Cilt: II, 1. Basılı, İstanbul 1989.

- ÖNOK, R. Murat;** “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu (TCK m. 179)”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 121, Yıl: 2015, s. 157 – 202.
- ÖZBEK, Veli Özer/DOĞAN, Koray/BACAKSIZ, Pınar/TEPE, İlker;** Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 10. Baskı, Ankara 2016. (Genel Hükümler)
- ÖZBEK, Veli Özer/DOĞAN, Koray/BACAKSIZ, Pınar/TEPE, İlker;** Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, Ankara 2016. (Genel Hükümler)
- ÖZEK, Çetin;** “1997 Türk Ceza Yasa Tasarısı’na İlişkin Düşünceler”, Prof. Dr. Sahir Erman’a Armağan, İstanbul 1999, s. 639 – 701.
- ÖZGENÇ, İzzet;** Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 12. Baskı, Ankara 2016.
- ÖZTÜRK, Bahri/ERDEM, Mustafa Ruhan;** Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 16. Baskı, Ankara 2016.
- Parlar, Ali/HATİPOĞLU, Muzaffer;** Türk Ceza Kanunu Yorumu, Cilt: 3, 3. Baskı, Ankara 2010.
- PARLAR; Ali;** Türk Ceza Kanunu Şerhi, 2. Cilt, Ankara 2015.
- PEK, Ahmet/PINARCI, Mustafa;** “Alkol ve Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanımının Trafik Güvenliğine Etkisi”, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 4, Yıl: 2010, s. 1 – 18.
- SCHÖH, Heinz;** “Trafikte Alkol, Uyuşturucu Madde ve İlaç” (Çev. **HAKERİ, Hakan**), Trafik ve Ceza Hukuku, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 6, Ankara 2006, s. 47 – 54.
- SUNGUR, İslim/AKDUR, Recep/PIYAL, Birgül;** “Türkiye’deki Trafik Kazalarının Analizi”, Ankara Medical Journal, Sayı: 14, No: 3, Yıl: 2014, s. 114 – 124.
- TOROSLU, Nevzat;** Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukuki Konusu, Ankara 1970.
- TOSUN, Öztekin;** Türk Suç Muhakemesi Hukuku Dersleri, Cilt: I, 4. Baskı, İstanbul 1984.
- TÜRAY, Aras;** Nefret Söylemi Bağlamında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçu, Ankara 2016.
- ÜNVER, Yener;** Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, Ankara 2003.
- WIRTH, Klaus/SWOBODA, Sabine;** “Trafikte Esrar Kullanımı (Birinci Bölüm)” (Çev. **HAKERİ, Hakan**), Trafik ve Ceza Hukuku, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 6, Ankara 2006, s. 55 – 70.
- YARSUVAT, Duygun;** Trafik Suçları, İstanbul 1972.

YAŞAR, Osman/GÖKCAN, Hasan Tahsin/ARTUÇ, Mustafa; Yorumlu Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, Cilt: 4, 2. Baskı, Ankara 2014.

YENİSEY, Ferdiun; “Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanda ve Nefeste Alkol Yoğunluğu”, Trafik ve Ceza Hukuku, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 6, Ankara 2006, s. 13 – 26.

YENİSEY, Feridun/PLAGEMANN, Gottfried; Alman Ceza Kanunu, 2. Baskı, İstanbul 2015.

ZAFER, Hamide; Ceza Hukuku Genel Hükümler TCK m. 1-75, 6. Baskı, İstanbul 2016.